

YÖK TEZ MERKEZİNE KAYITLI “YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE” ANAHTAR KELİMELERİYLE TARANAN İLK 1065 TEZİN GENEL İNCELEMESİ (1995-2025)

Öğr.Gör.Dr. Melike Erdil

merdil@gtu.edu.tr, OrcID: 0000-0001-8146-2183

Gebze Teknik Üniversitesi, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Türkçe Hazırlık Bölümü, Kocaeli, Türkiye

ÖZET: Bu çalışmada, YÖK Tez Merkezine kayıtlı “yabancı dil olarak Türkçe” anahtar kelimeleriyle taranan ve elde edilen ‘arama sonucuna’ göre ilk 1065 tez incelenmiştir. Çalışmada ‘nicel araştırma yöntemi’ ve ‘tarama modeli’ çeşitlerinden biri olan ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Araştırma verileri, yalnızca tasnif edilmiştir ve bu tasnifte, ‘verilerin sınıflandırılması’ tercih edilmiştir. Verilerin sınıflandırılmasında Microsoft Excel Programı kullanılmıştır. YÖK Tez Merkezinde, ‘aranacak alan’ başlığı altında ‘tümü’ seçilerek 1065 teze erişim sağlanmıştır. Bu kapsamda araştırma evreninin tamamına erişilmiştir. Bu çalışma, yalnızca ‘yabancı dil olarak Türkçe’ anahtar kelimeleriyle taranan verilerden oluşmaktadır.

Araştırmanın sonunda, 1065 tezin; 883’ü yüksek lisans, 182’si doktora tezidir. 2001 yılından itibaren doktora tezleri de yazılmaya başlanmıştır ancak nicelik olarak yüksek lisans tezleri ağırlıktadır. 1995-2025 yılları arasında en fazla tezin 2019 (142 tez) yılında, en az tezin ise 2001 (1) ve 2002 (1) yıllarında yazıldığı tespit edilmiştir. 1996-2000 yılları arasında hiç tez yazılmamıştır. ‘Yabancı dil olarak Türkçe’ alanında tez yazan 950 yerli yazar ve 115 yabancı yazar bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren yabancı yazarların da yabancılara Türkçe öğretimi alanında tez yazmaya başlamaları, bu alanı evrensel olarak gördüklerini, araştırmaya değer bulduklarını ve ilgi duyduklarını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELEER: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yabancı dil olarak Türkçe, tez.

A GENERAL REVIEW OF THE FIRST 1065 THESES RETRIEVED FROM THE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION (YÖK) NATIONAL THESIS CENTER USING THE KEYWORDS ‘TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE’ (1995–2025)”

ABSTRACT: This research examined the first 1065 theses registered in the YÖK Thesis Center, which were searched using the keywords "Turkish as a foreign language" and based on the resulting search results. The study utilized a "general survey model," a type of "quantitative research method" and "survey model." The research data was only classified, and this classification was done using Microsoft Excel. Access to the 1065 theses was achieved by selecting "all" under the "search area" heading in the YÖK Thesis Center. This allowed access to the entire research population. This study consists only of data searched using the keywords "Turkish as a foreign language."

The research concludes that of the 1065 theses, 883 are master's theses and 182 are doctoral theses. While doctoral theses have been written since 2001, master's theses are quantitatively more numerous. It was determined that the highest number of theses between 1995-2019 (142 theses) were written in 2001 (1) and 2002 (1), while the lowest number of theses were written in 2001 (1) and 2002 (1). No theses were written between 1996-2000. There are 950 local authors and 115 foreign authors who wrote theses in the field of ‘Turkish as a Foreign Language’. The fact that foreign authors have started writing theses in the field of teaching Turkish to foreigners since 2013 shows that they see this field as universal, find it worthy of research and are interested in it.

KEYWORDS: Council of Higher Education Presidency, Turkish as a foreign language, thesis.

Gönderim Tarihi: 21.12.2025

Kabul Tarihi: 29.01.2026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18367809>

1. GİRİŞ

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında yapılan çalışmalar özellikle son 10 yılda büyük ivme kat etmiştir. Alanda çok sayıda bildiri, makale ve tez kaleme alınmıştır. Bu çalışmada ise yabancılara Türkçe öğretimi alanında yazılan tezler incelenecektir.

Yabancılara Türkçe öğretimi alanyazın taraması kapsamında yapılan araştırmalar incelendiğinde Erkan Bilen (2020, s. v), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden 2014-2018 yılları arasında “Yabancı Dil Olarak Türkçe” alanında Türkçe yazılan 128 lisansüstü teze ulaşılmış ve orantısız örneklemi oluşturan 96 tezi incelemiştir. Çalışmasının sonunda, kısaca, tezlerin giriş bölümlerinin sözbilimsel yapı özelliklerini ortaya koymuştur.

Üstüenalp (2022, s. i), araştırmasından elde ettiği sonuca göre birinci çokluk adılı ve ona bağlı birimlere ilişkin kendini anma üstsöylem belirleyicilerinin birinci teklik adılına ve ad biçimine göre daha sık kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır.

Domazetova ve Şahin (2023, s. 348), çalışmalarında tezleri yıllara, üniversitelere, konusuna, anahtar sözcüklere, araştırma yöntemine, çalışma grubuna, örneklem yöntemine, örneklem grubu/örneklem materyaline, örneklem alınan eğitim kurumlarına, örneklem alındığı coğrafi merkezlere, veri toplama aracına, veri analiz yöntemine, veri analiz programına göre analiz etmişlerdir.

Kocayanak (2024, s. 534), araştırma bulgularına göre 2013-2023 yılları arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma eğitimi alanında yazılan lisansüstü tezlerde kullanılan bağımlı değişkenler sırasıyla konuşma becerisi, konuşma etkinlikleri, konuşma kaygısı, anlatma becerisi, üretici dil becerisi ve telaffuz/sesletim olduğunu tespit etmiştir.

Alanyazın taraması kapsamında yapılan incelemelere göre tezlere yönelik araştırmaların yanı sıra dergilere yönelik çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Aljaradat ve Yıldız (2024, s. 1), araştırmalarının sonucuna göre; alanla ilgili çalışmaların nitel yöntemde ağırlık kazandığı; araştırma deseni, veri toplama aracı ve veri analiz tekniğinin bu yönde şekillendiğini tespit etmişlerdir. Makalelerde en çok çalışılan konuların yabancı dil öğrenme süreci, dil, kültür ve öğrenme kavramları olduğunu, verilerin de en çok Türkiye'deki Türkçe öğrenme merkezlerinden toplandığı sonucuna ulaşmışlardır.

Bu çalışmada ise YÖK Tez Merkezine kayıtlı 'yabancı dil olarak Türkçe' anahtar kelimeleriyle taranan ilk 1065 tez, genel bir incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmada evreninin tamamına ulaşıldığı için çalışmamız önem arz etmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, 'nicel araştırma yöntemi' ve 'tarama modeli' çeşitlerinden biri olan 'genel tarama modeli' kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2016, s. 111).

YÖK Tez Merkezinde, 'aranacak alan' başlığı altında 'tümü' seçilerek 1065 teze erişim sağlanmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırmada, evreninin tamamına erişilmiştir.

Bu araştırmanın verileri, yalnızca 1995-2025 yılları arasında yazılan tezlerin taramasından oluşmaktadır. Veriler, yalnızca tasnif edilmiştir ve bu tasnifte, 'verilerin sınıflandırılması' tercih edilmiştir. Verilerin sınıflandırılmasında 'Microsoft Excel Programı' kullanılmıştır.

3. BULGULAR

YÖK Tez Merkezine kayıtlı "yabancı dil olarak Türkçe" anahtar kelimeleriyle taranan ilk 1065 teze dair verilerin ayrıntılı dökümü, Ek-1'de yer almaktadır. Yazılan tezlerin türü ise Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. Tezlerin türü¹

Yüksek Lisans Tez Sayısı	Doktora Tez Sayısı
883	182

Tablo 1 incelendiğinde, 883 yüksek lisans tezi ve 182 doktora tezinin yazıldığı görülmektedir. Yüksek lisans tez sayısına nazaran doktora tez sayısının oldukça az olması yabancı dil olarak Türkçenin eğitimi doktora programının Türkiye'de yalnızca 2 üniversitede yer almasından kaynaklı olabilir. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Doktora Programı ile Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Doktora Programı vardır (Erdil, 2019, s. 129). 2 doktora programından mezun olanların sayısı ile yüksek lisans programından mezun olanların sayısı arasında nicelik olarak büyük fark bulunmaktadır.

¹ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi, <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp> Erişim Tarihi: 20.12.2025

İncelenen 1065 tezde, yabancı tez yazarlarının olması da dikkat çekmiştir. Bu kapsamda yerli ve yabancı tez yazarlarının dağılımına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili dağılım, Tablo 2’de bulunmaktadır.

Tablo 2. Yerli ve yabancı tez yazarları²

Yerli Yazar Sayısı	Yabancı Yazar Sayısı
950	115

Tablo 2 incelendiğinde, 950 yerli yazar ve 115 yabancı yazar tarafından tezlerin kaleme alındığı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında 115 yabancı yazarın tez yazması önemli bir bulgudur.

1995-2025 yılları arasında yazılan tezlerin yıl bazlı dağılımı ise Tablo 3’te yer almaktadır. 1996 ve 2000 yılları arasında hiç tez yazılmadığı dikkat çekmektedir.

Tablo 3. Tezlerin yıl bazlı dağılımı³

Yıl	Tez Sayısı	Yıl	Tez Sayısı	Yıl	Tez Sayısı
1995	3	2006	4	2016	38
1996-1997	-	2007	8	2017	42
1998	-	2008	8	2018	68
1999	-	2009	3	2019	142
2000	-	2010	16	2020	62
2001	1	2011	6	2021	90
2002	1	2012	9	2022	130
2003	2	2013	15	2023	130
2004	5	2014	24	2024	123
2005	3	2015	38	2025	94

Tablo 3’e göre, yıl bazlı dağılım incelendiğinde, en fazla tezin 2019 yılında kaleme alındığı görülmektedir.

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada en fazla tezin 2019 yılında (142 tez) kaleme alındığı tespit edilmiştir. Benzer bir sonuç da Büyük (2022, ss. iii-iv), tarafından bulunmuştur. “Bütün programlarda yapılan yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğunu, tezlerin genel olarak en fazla 2019 yılında yapıldığını, tezlere en fazla danışmanlık yapan akademisyenin profesör doktor ve ikinci olarak doçent doktor olduğunu... (Büyük, 2022, ss. iii-iv)” ifade etmiştir.

Maden’in (2020, s. 795) çalışması da bu araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. Maden (2020, s. 795), yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik 75’i yüksek lisans, 15’i doktora olmak üzere 90 lisansüstü tezin hazırlandığını tespit etmiştir. Konuyla ilgili en eski tez çalışmasının 1996, en fazla tezin ise 2019 yılında hazırlandığını belirtmiştir.

Bu çalışmada YÖK Ulusal Merkezine kayıtlı tezler incelendiğinde 883 yüksek lisans tezinin 182 doktora tezinin yazıldığı görülmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular Büyük’ün (2022, s. iii), çalışma bulgularını destekler niteliktedir.

Demir, Güler Yıldız ve Peler (2021, s. 60), 2011- 2020 yılları arasında nitel yöntemler kullanılarak hazırlanan tezleri incelemiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan 578 teze ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise 1065 teze ulaşılmıştır.

5. SONUÇ

² Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi, <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp> Erişim Tarihi: 20.12.2025

³ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi, <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp> Erişim Tarihi: 20.12.2025

Bu arařtırmada, YÖK Tez Merkezine kayıtlı ‘‘yabancı dil olarak Türkçe’’ anahtar kelimeleriyle taranan ilk 1065 tez incelenmiřtir.

Arařtırmanın sonunda, 1065 tezin; 883’ü yüksek lisans, 182’si doktora tezidir. 2001 yılından itibaren doktora tezleri de yazılmaya bařlanmıştı ancak nicelik olarak yüksek lisans tezleri ağırlıktadır.

1995-2025 yılları arasında en fazla tezin 2019 (142 tez) yılında, en az tezin ise 2001 (1) ve 2002 (1) yıllarında yazıldığı tespit edilmiştir. 1996-2000 yılları arasında hiç tez yazılmamıştır. ‘‘Yabancı dil olarak Türkçe’’ alanında tez yazan 950 yerli yazar ve 115 yabancı yazar bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren yabancı yazarların da yabancılara Türkçe öğretimi alanında tez yazmaya bařlamaları, bu alanı evrensel olarak görüldüklerini, arařtırmaya deęer bulduklarını ve ilgi duyduklarını göstermektedir.

Öneriler: Bu arařtırmada, 1995-2025 yılları arasında yazılan 1065 tez, genel hatlarıyla incelenmiştir. Gelecekte yapılacak olan arařtırmalar için öneriler řunlardır; incelenen tezler, yöntem ve teknik bakımından da ele alınabilir. En sık kullanılan tez yöntemi ve teknięi belirlenebilir. Arařtırma konu dağılımını tespit eden çalışmalar yürütülebilir. En fazla tez yayımlayan üniversite sayısının tespitine yönelik arařtırmalar yapılabilir. Ayrıca doktora tez sayısının nicelik ve nitelik açısından artmasına yönelik ‘‘yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi doktora programlarının’’ açılmasına öncelik verilebilir. Doktora tez programlarının açılması, ‘‘alan uzmanı’’ sayısının artmasına da yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Aljaradat, Y. İ. M. ve Yıldız, D. (2024). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Yöntemsel eğilimler. *Edutech Research*, 2(1), 1-16.
- Büyük, Ü. (2022). *Farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Demir, T. T., Güler Yıldız, A. ve Pelcer, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında nitel arařtırma yöntemleri kullanılarak yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimler. *Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi – CEDED*, 5(1), 59-83. <https://doi.org/10.47935/ceded.1027744>
- Domazetova, Z. ve řahin, H. (2023). *Türkçenin eğitim ve öğretiminde ölçme ve deęerlendirmeye ilişkin yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi*. *BUGU Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(3), 334-356. <http://dx.doi.org/10.46321/bugu.127>
- Erdil, M. (2019). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi lisans dersi mi, bilim dalı mı, sertifika programı mı? *V. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language*, (pp.119-151), June 25-26, 2019, Athens.
- Erkan Bilen ve S. K. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin sözbilimsel yapı özellikleri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel arařtırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kocayanak, D. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki konuşma eğitimiyle ilgili lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Arařtırmaları Dergisi*, 9(1), 522-540. <https://doi.org/10.32321/cutad.1451915>
- Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleřtirmeye yönelik lisansüstü tezlerin arařtırma eğilimleri. *Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, 13(71), 795-806.
- Üstünalp, İ. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bilim dalında yazılmış lisansüstü tezlerdeki kendini anma üstsöylem belirleyicilerinin belirlenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- YÖK Ulusal Tez Merkezi (2025). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/> Eriřim Tarihi: 20.12.2025

EKLER

Ek-1: Tez Dökümü

Sıra	Yıl	Tezin Adı	Türü	Yazar
1.	1995	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özgün metinlerle çalışma yolları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
2.	1995	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde alıřtırmalar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
3.	1995	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
4.	2001	Kazak ve Kırgız öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının Türkçe öğrenim başarılarıyla ilişkisi	Doktora	Yerli Yazar
5.	2002	Türkçede çatı ve çatı görünümleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

6.	2003	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gereksinim çözümlemesi: Kara Kuvvetleri lisan okulundaki misafir askeri personele ilişkin bir uygulama örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
7.	2003	Yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimi konusunda yazılımsal eserlerin değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
8.	2004	Yabancı dil Türkçe öğretiminde okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik görev odaklı bir yordam oluşturma ve geçec hazırlamaya yönelik bir çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
9.	2004	Göreve dayalı öğrenme yönteminin Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde uygulanması ve bu uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri	Doktora	Yerli Yazar
10.	2004	Öğrenme stratejileri ve teknikleri bağlamında yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretim süreçlerine karşılaştırmalı bir bakış	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
11.	2004	Kültürlerarası iletişim, dil ve yabancı dil olarak Türkçe	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
12.	2004	Türkçedeki bazı bileşik yapıların (sım-fil, sıfat-fil, zarf-fil) yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
13.	2005	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi ve sözcük öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
14.	2005	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin aradıkları özellikler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
15.	2005	Kendi kendine dil öğrenme modeli ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
16.	2006	Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükle çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
17.	2006	Türkçenin kavramsal izlenesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
18.	2006	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencileri için başlangıç düzeyi dil öğretim süreçleri hazırlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
19.	2006	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ileri düzeydeki öğrencilerin paragraf yazma becerisini geliştirme üzerine bir uygulama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
20.	2007	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşım üzerine metin çalışmaları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
21.	2007	Yabancılar için temel Türkçe sözcük varlığını oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
22.	2007	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için kiplik öğretimi üzerine materyal geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
23.	2007	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için şimdiki zamanın metinlerle öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
24.	2007	Avrupa Birliği için yaşam boyu öğrenim temel yeterlikleri ve bu yeterliklerden 'yabancı dillerde iletişim' bağlamında Türkiye'nin durumu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
25.	2007	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma becerisini geliştirme yolları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
26.	2007	Hitit Ders Kitapları'nda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendireci bir bakış	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
27.	2007	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Avrupa ortak dil kriterleri sorunsalı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
28.	2008	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklılık üzerine uygulamalı bir çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
29.	2008	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
30.	2008	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının oluşturulması kurum ilkelere doğrultusunda değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
31.	2008	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bildirme ve tasarlama kiplerinin öğretimi ve sıralaması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
32.	2008	Türkçe koşullu yapıların öğretimine yönelik malzeme tasarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
33.	2008	Erken yaşta öğrenenler için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde içerik odaklılık	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
34.	2008	Türkçede ortaçağlaştırma belirticilerinin öğretimine yönelik ders malzemesi hazırlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
35.	2008	İstek ve emir kiplerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
36.	2009	Yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kültürlerarası iletişim yetisi kazandırma amaçlı karikatür kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
37.	2009	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük bilgisi öğretimi-Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1 Serisinde sözcük öğretiminin değerlendirilmesi ve sözcük öğretimi için uygulama örnekleri-	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
38.	2009	Göreve dayalı öğrenim yönteminin Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisinde kullanılması avantajları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
39.	2010	Yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Türkçe derslerinde yazımsal metinlerle kültür aktarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
40.	2010	Avrupa Dil Çerçevesi'nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarına uygulanışının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
41.	2010	Türkçe soru tümcülerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
42.	2010	Fransızca ve Türkçedeki yer belirticilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve yabancı dil olarak Türkçede yer belirticilerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
43.	2010	Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirme yönelik malzeme oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
44.	2010	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortaçağların incelenmesi ve öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı orta 2 örneğinde-	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
45.	2010	Yabancı dil olarak Türkçe derslerindeki çalışma biçimlerinde yeni yöntemler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
46.	2010	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazımsal metinlerin yeri ve önemi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
47.	2010	Yabancı dil olarak Türkçe öğretim sürecinde mesazlar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
48.	2010	Yabancılar Türkçe öğrenen resmi kurumlarda dil bilgisi öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
49.	2010	Amis biçiminin farklı işlevlerinin bilinç yandırma teknikleriyle öğretimine yönelik malzeme oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
50.	2010	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde halk hikayelerinden yararlanma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
51.	2010	Türkçe öğrenen Moğol öğrencilerin yazılı anlatım yanlışlarının dil bilgisi açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
52.	2010	Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik, sanatsal uyarılarla yapılandırılmış etkinlikler üzerine bir model önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
53.	2010	-A/Dr biçiminin betimlenmesinde kuram ve yabancılar öğretiminde yöntem sorunları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
54.	2010	Türkçe deyim öğretimi için metin hazırlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
55.	2011	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
56.	2011	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde temel düzey dinleme-anlama etkinliklerinin karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
57.	2011	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında Türk imgesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
58.	2011	Yabancılar Türkçe öğretiminde (Temel Seviye A1) bilgisayar destekli materyal geliştirme ve bunun öğrenci başarısına etkisi	Doktora	Yerli Yazar
59.	2011	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce sözcük denklemler (false cognates) listesinin oluşturulması ve bu listenin eğitim amaçlı olarak kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
60.	2011	Yabancılar Türkçe öğretiminde edatlar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
61.	2012	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğretmenlerin özel alan yeterlikleri üzerine bir araştırma	Doktora	Yerli Yazar
62.	2012	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitaplarının içerik ve şekil yönünden incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
63.	2012	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiir kültürel bağlamda uygulamalı bir yaklaşım	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
64.	2012	Türkçe'deki Tanıtımlık Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
65.	2012	Yabancıların Türkçe öğrenme yeterlilikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
66.	2012	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için uyaçların (zarf- fiillerin) öğretimine yönelik materyal geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
67.	2012	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yeni Hitit ders kitabının dört temel dil becerisi ve kültür açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
68.	2012	Türkçe ve Almancadaki devimlerin günlük iletişimdeki yeri ve yabancı dil öğretiminde yansımaları	Doktora	Yerli Yazar
69.	2012	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yardımcı kaynak hazırlama: Sözlük modeli önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
70.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma tekniklerinin kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
71.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
72.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere kelime öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
73.	2013	Doğrudan öğretim stratejilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlı öğrencilerin metin özetleme becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
74.	2013	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kavrayışlarının kaynaqları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
75.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki öğrenme stratejilerinin kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
76.	2013	Kültürlerarası iletişimsel yeterlilik bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
77.	2013	Romanıya'da Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
78.	2013	Arap kökenli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
79.	2013	Türkçe-Letone karşılaştırmalı zaman yapıları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
80.	2013	1980 den 2010 yılına okunurluğu yüksek Türk romanlarının sözcük varlığı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
81.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde e-öğrenme yoluyla kelime öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
82.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fiilde çatı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
83.	2013	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ve deyimleşmiş birleşik fiiller	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
84.	2013	Türkçe'nin yabancı dil olarak Fransızca konuşanlara öğretilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
85.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin deyim öğretiminde kullanılmasına yönelik bir inceleme	Doktora	Yerli Yazar
86.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede kelime edimini	Doktora	Yerli Yazar
87.	2014	Türkçede belgisiz sıfat ve adların anlamsal ve işlevsel özellikleri ve yabancı dil olarak Türkçede belgisizler öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
88.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik kaygı ve kaygının yabancı dil öğrenimi başarısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
89.	2014	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde birleşik zamanlı fiillerin öğretimi ve öğretimine yönelik etkinlik oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
90.	2014	Türkçeyi ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ders kitaplarında örtük müfredat	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
91.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin anlama becerilerine yönelik öz yeterlikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
92.	2014	Yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
93.	2014	Ana dili İngilizce olan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe ve ana dili Türkçe olan öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce öğrenme stratejilerinin karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
94.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için zarfların öğretimine yönelik materyal geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
95.	2014	Yabancı dil olarak Türkçede -dr biçiminin öğretimi üzerine ders malzemesi hazırlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
96.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı dramın konuşma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
97.	2014	Jamia Milia İslamia Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kelime öğrenme stratejilerinin belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
98.	2014	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen temel seviyedeki öğrencilerin yazılı metinlerdeki dilbilgisel zaman yapılarının görünümü	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
99.	2014	Jawaharal Nehru Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
100.	2014	Kültürel yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulanması ve öğrenci görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
101.	2014	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde drama yönteminin konuşma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
102.	2014	Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kutaylı Yıldız Altında Bir İzdıvaz romanı ve Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının Türkçe A1-A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
103.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan soruların nitelik araştırması	Doktora	Yerli Yazar
104.	2014	Çürük elma yandıkdikleri de çürütür: Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından Türkçe ve İngilizce yazılan neden paragraflarında kullanılan nedensellik yapıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
105.	2014	Bosnalılara Türkçe öğretiminde yöntem geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
106.	2014	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sınıflarında sözcük öğretiminde tanım türlerinden yararlanma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
107.	2014	Ozbekistanda Türkiye Türkçesi eğitiminin yeni yaklaşım ve yöntemler açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
108.	2014	Türkçe öğretimi 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yabancılar Türkçe öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançlarının araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
109.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

110.	2015	Yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algı ve tutumları	Doktora	Yerli Yazar
111.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe alanında öğretmen eğitimi ve dil hakkındaki bilgi	Doktora	Yerli Yazar
112.	2015	Selancık Aristoteles Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarının araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
113.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kayguları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki	Doktora	Yerli Yazar
114.	2015	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde orta seviye (B1 - B2 Düzeyi) hedef sözcük belirleme çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
115.	2015	Yaratıcı yazma etkinliklerinin Çinli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe yazma becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
116.	2015	İngilizce ve Türkçe ders kitaplarında kültürel öğelerin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
117.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde video kullanımının dinleme becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
118.	2015	Türkçe öğrenen yabancıların kalp sözcükleri kullanabilme yeterlikleri: Bosna Hersek örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
119.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe ve ana dil Türkçe ders kitaplarında öğrenme stratejilerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
120.	2015	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan kitaplarda kültür aktarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
121.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders ve okuma kitaplarındaki kelime sıklığı ve seviyelere göre sözcük hazinesi çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
122.	2015	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde ara düzeyde (B1-B2) diksiyon eğitiminin sesli okuma üzerindeki etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
123.	2015	Yabancı dil olarak mobil destekli Türkçe kelime eğitimi	Doktora	Yerli Yazar
124.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
125.	2015	Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
126.	2015	İktisadi ve idari bilimler Türkçesinin incelenmesi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
127.	2015	Türkte ortaçağ içeren tüncelerin yapısal ve anlamsal açıdan İngilizce ile karşılaştırılması	Doktora	Yerli Yazar
128.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin süreç - odaklı motivasyon ve benlik algılarına yönelik çoklu - bivografik durum çalışması	Doktora	Yerli Yazar
129.	2015	Yabancılar Türkçe eğitimi kapsamında Moğol öğrencilerin Türkçe öğrenme durumunun altüstistik yönden incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
130.	2015	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde telaffuz becerisini geliştirmeye yönelik tekerleme ve ninnilerin kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
131.	2015	Avrupa Diller Eğitimi Ortak Çerçeve Metni'ne göre Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere karşılaşılan ses olayları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
132.	2015	Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları ad durum eki yanlışları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
133.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yetelik sınavlarının maddi yazımı bakımından incelenmesi: Mevsin ve Sakarya Üniversiteleri örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
134.	2015	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde web 2. 0 sesli ve görüntülü görüşme (Skype) uygulamalarının konuşma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
135.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama becerisinin kavram haritası aracılığıyla geliştirilmesi: Bir eylem araştırması	Doktora	Yerli Yazar
136.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme stratejilerinin kullanma düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
137.	2015	Yabancılar Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin'in Kaşığı ve Perili Köşk adlı hikâyelerini A1-a2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
138.	2015	Yabancılar Türkçe öğretiminde öğrenen özelliği süreçlerinin incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
139.	2015	Yabancılar Türkçe öğretiminde kelime ağı oluşturma yönteminin öğrencilerin yazma becerisi ve motivasyonuna etkisi: Mısır örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
140.	2015	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin basan ve başarısızlıklarını değerlendirmedeki attetme farklılıkları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
141.	2015	Memduh Şevket Esendal'nin öykülerine metindilbilimsel bir yaklaşım	Doktora	Yerli Yazar
142.	2015	Akademik Türkçe kelime bilgisi üzerine bir derlem çalışması: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine dair çıkarımlar	Doktora	Yerli Yazar
143.	2015	8 - 12 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil olarak Türkçe eğitimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
144.	2015	Türkte ad-eyleşimlilik için istatistiksel ve anlamsal ölçütler temelinde derlem-çinkiş bir ulamlama	Doktora	Yerli Yazar
145.	2015	Türkçe ve Macarca dilbilgisi tipolojilerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi temelinde karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
146.	2015	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
147.	2016	Yabancılar Türkçe eğitimi ders kitaplarında [-Mıs] biçimlerinin işlevlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
148.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde orta düzey yazma etkinliklerinin iletişimsel yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
149.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi açısından Türkçe ve Ukrayna dil yapılarının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
150.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kelime grupları ve cümle bilgisi konularının eğitimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
151.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazmaya yönelik tutum ve kaygıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
152.	2016	Yabancı dil olarak Türkte kalp sözlerin eğitimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
153.	2016	Tayvan'da yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
154.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe atasözü ve devim öğretiminde film ve hikaye tekniklerinin etkililik düzeyleri açısından karşılaştırılması	Doktora	Yerli Yazar
155.	2016	Boyut sıfatlarını birlikte kullanımlarıyla adlarla sergiledikleri görünümler: yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine yönelik bir değerlendirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
156.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B2 (sınırlı bağımsız kullanıcı) düzeyi yaratıcı yazma becerilerine yönelik bir izlenim önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
157.	2016	TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin kaygı düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
158.	2016	Türkiye'ye gelen Afganistanlı öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin eğitimi üzerine bir değerlendirme (2008-2012)	Doktora	Yerli Yazar
159.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi	Doktora	Yerli Yazar
160.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilgisayar destekli eğitim kelime vurgulama becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
161.	2016	Türkte geniş zaman kullanımı ve Sırpçada veriliş biçimleri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
162.	2016	Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerin Türkçe zamanları öğrenirken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
163.	2016	Türkçe ve İngilizce ders kitaplarının şahsileştirme açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
164.	2016	Arapça konularına Türkçe isim-fillerin eğitimi hakkında bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
165.	2016	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk masallarından yararlanılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
166.	2016	Rusçada görünümler ve Türkte veriliş biçimleri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
167.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültürüne ait değerlerin aktarılması amacıyla yönelik yazma ve okuma becerilerine dayalı materyal tasarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
168.	2016	Yabancılar Türkçe eğitimi ders kitaplarındaki kalıpsözlerin karşılaştırmalı incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
169.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde araç gereç ve teknoloji kullanımı yeterlilikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
170.	2016	Türkte 'iş' ve 'on' sözcükleriyle kullanılan deyimlerin yabancılar eğitimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
171.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hindistanlı öğrencilerin yazma becerisinde karşılaştıkları sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
172.	2016	Yabancıların Türkçe doldurması gereken formların öğretilme durumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
173.	2016	Türkiye'de yükseköğrenim görece yabancılar için özel amaçlı Türkçe eğitimi yönelik program geliştirme: Bir model önerisi	Doktora	Yerli Yazar
174.	2016	İkinci dil öğrenmede mizacın etkisi üzerine bir inceleme yabancı dil olarak Türkçe konuşmacıların başarısı	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
175.	2016	Gazi TÖMER yabancılar için Türkçe eğitim seti dinleme etkinliklerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
176.	2016	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite düzeyindeki yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi üzerine bir değerlendirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
177.	2016	Ana dili arapça olanların Türkçe yazılı anlatımlarında sözcük kullanımları ve yazım yanlışları: Durum tespiti ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
178.	2016	Iraklı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
179.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenene yönelik dil ihtiyacı analizi: Kosova örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
180.	2016	Yabancılar Türkçe öğretiminde ders materyalleri çok dilli bir sözcük örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
181.	2016	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afganistanlı öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
182.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kompozisyonlarındaki ek yanlışları ve nedenleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
183.	2016	Pınar Kür'ün „Yaz Geceğinde Keman“ adlı öyküsü ile Almanca çevirisi örneğinde Türkçe ve Almanca'da ettirgenlik	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
184.	2016	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin söz edimleri anlama düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
185.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisi geliştirme yönelik öykü kullanımı: B2 düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
186.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmeler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
187.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılığı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
188.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin konuşma kaygılarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
189.	2017	Somut olmayan kültürel miras ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
190.	2017	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde filmlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
191.	2017	Yabancılar Türkçe öğretiminde Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
192.	2017	Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarında bağdaşıklık (Kahire örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
193.	2017	Hazırlıksız konuşma becerisinin B1 seviyesinde kazandırılmasına yönelik yaratıcı drama temelli bir süreç önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
194.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın deyim öğretimindeki başarıya etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
195.	2017	Güney Kore üniversitelerinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma becerisinde karşılaştıkları sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
196.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanımı sıklığı bağlamında değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
197.	2017	Yabancı dil olarak Türkçenin anlamlandırılmasında kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
198.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazdırmanın yazma yanlışlarının düzeltilmesine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
199.	2017	Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin yabancılar Türkçe öğretiminde A1-A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
200.	2017	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğrencilerin ana dilleri ve mensup oldukları dil ailelerinin Türkçe yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
201.	2017	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde duygu durumu bildiren ifadelerin öğrenilme düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
202.	2017	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarında isim ekim ekleriyle ilgili hatalar üzerine bir değerlendirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
203.	2017	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük bilgisi öğretimini anlam ve gösterge paralellüğünden hareketle kültürel aktarım etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
204.	2017	Yabancılar Türkçe öğretiminde öğretmenin dili kullanma becerisi içinde konuşma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
205.	2017	Türkçe öğrenen Ürdünlü öğrencilerin A2 düzeyi yazma becerisinde karşılaştıkları güçlükler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
206.	2017	Coklu zeka kuramını yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında incelenmesi ve değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
207.	2017	Bosna Hersek'te ilköğretimde yabancı dil olarak Türkçe A düzeyinde yazma sorunları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
208.	2017	Yabancı dil olarak Türkte yazılı anlatımlarda yanlış analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
209.	2017	Yedi İklim Türkçe ve İstanbul yabancılar için Türkçe eğitim setlerindeki filmlerinin kullanımı sıklığının belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
210.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel geri bildirim etkinlikleriyle gerçekleştirilen bütün öğretiminin sesli okuma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
211.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe sınıflarında konuşma becerisini geliştirmeye yönelik materyal hazırlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
212.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tek dilli öğrenici sözlüğü: Model, yöntem ve ilkeler	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
213.	2017	Kazakistan'da Türkiye Türkçesi öğretiminde sıfat-filler konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
214.	2017	Cezayir 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Temel Düzey (A1-A2) Türkçe Öğretim Programının diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi bağlamında stufbeam'in çevre girdi süreç ürün modeliyile değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
215.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce eğitimi kitaplarının edimsel yeti gelişimi açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
216.	2017	Türkçe öğrenen yabancıların yazılı anlatım çalışmalarının çözümünmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
217.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe dinleme sınavı geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

218.	2017	Yabancılar Türkçe öğretiminde bağlaçlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
219.	2017	Yabancı dil olarak Türkçede akademik yazma becerilerinin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
220.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Avrupa Ortak Basvuru Metnine dayalı etkinlik tasarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
221.	2017	Gürcü öğrencilerin yazma becerileri (Batum Sota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümü örneği)	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
222.	2017	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital övki kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
223.	2017	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitapları ile bu kitapları kullanan öğrencilerin söz varlığının karşılaştırılması	Doktora	Yerli Yazar
224.	2017	Gürcistan'da Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin öğrenme amaçları, tutumları ve becerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
225.	2017	Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin dinlemeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
226.	2017	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde bir materyal çalışması: Temalara uygun şarkılar oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
227.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin duygusal algı becerisi düzeylerinin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
228.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dolaylı ve dolaysız anlatımlar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
229.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde set halinde kullanılan 'İstanbul' ve 'Yedi İklim' metot kitaplarında okuma metinleri üzerine bir karşılaştırma ve kitaplarla ilişkin TÖMER öğretim elemanlarının görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
230.	2018	Ana dili Farsça olanlara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortak dil unsurlarından yararlanma: Atasözleri, deyimler ve kalp sözler	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
231.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde televizyonda yayımlanan reklamların A2 seviyesinde dinleme ve yazma becerisine katkısı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
232.	2018	Türkçe yazılı medyada reklam dili ve reklam metinlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
233.	2018	Türkenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminde pedagojik dilbilgisi kullanımına yönelik ders modeli önerisi	Doktora	Yerli Yazar
234.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirilmesinin öğrencilerin yazma kaygısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
235.	2018	Gürcistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil ihtiyaçları ile motivasyon engelleri arasındaki ilişki	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
236.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eşsizlik	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
237.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti örneği (A1-A2 düzeyi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
238.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma dersleri hakkındaki zorklıkları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
239.	2018	Yunan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken karşılaştıkları zorluklar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
240.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinin dil öğrenme stratejileri açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
241.	2018	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde aktif öğrenmenin üretici becerilerin geliştirilmesine etkisi (Gem örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
242.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde ideal ikinci dil (d2) benliği ve iletişim kurma istekliliği	Doktora	Yerli Yazar
243.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim kurma istekliliğinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
244.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin B-1 düzeyinde yazma becerisi üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
245.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev odaklı yöntem ışığında yazma becerisinin geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
246.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde otantik dokümanların kullanımı ve A1-A2 düzeyinde dil becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
247.	2018	İspanya'daki üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe dersine ilişkin deneyimleri: Granada Üniversitesi örneği	Doktora	Yerli Yazar
248.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diksiyon	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
249.	2018	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan metinlerde sözdizimsel yapılaşmanın okuma hızı ve kavrama düzeyine etkisinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
250.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde dinleme metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
251.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev dayalı öğrenme yönteminin A1-A2 düzeyi konuşma becerisine katkısı	Doktora	Yerli Yazar
252.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretim yöntemlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
253.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan 'Kolay gelsin' ve 'İstanbul' ders kitaplarında kültürlerarası öğrenme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
254.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalp sözlerin kazandırılmasında yaratıcı dramanın etkisi	Doktora	Yerli Yazar
255.	2018	Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
256.	2018	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrenme deneyimi kayıplarının kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
257.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı metinlerinde bağdaşıklık bağıntısı görünümleri: Bir durum çalışması örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
258.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazımsal metinlerin B1 düzeyine uyarlanması: Eskici örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
259.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel düzeyde (A1-A2) konuşma izlene örneğinin hazırlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
260.	2018	Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme kaygılarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
261.	2018	Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe konuşma becerisinin Yedi İklim B1 düzeyi ders materyalleri üzerinden değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
262.	2018	Muzaffer İzgü öykülerindeki söylem biçiminin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uygunluğu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
263.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde planlı yazma ve değerlendirme modelinin yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
264.	2018	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
265.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yeni Hittit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı: (A1-A2 düzeyi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
266.	2018	Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültürel unsurlar: yedi iklim Türkçe örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
267.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ilgili haberlere yönelik söylem çözümlemesi: Bir uygulama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
268.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde otantik yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerisi ve tutumuna etkisi	Doktora	Yerli Yazar
269.	2018	Altı yazılı ve altı yazısız televizyon programlarının yabancı öğrencilerin dinleme/izleme ve anlama becerileri üzerindeki etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
270.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Üsküp örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
271.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde Sabahattin Ali'nin apartman ve Köpek isimli hikâyelerinin a1-a2 seviyesine uygun sadeleştirme çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
272.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
273.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde blog kullanımının okuma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
274.	2018	Tek dilli ve çok dilli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
275.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözlü iletişim stratejileri: Konuşma becerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
276.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel ihtiyaç analizi	Doktora	Yerli Yazar
277.	2018	Clustering (Kümeleme) yaratıcı yazma yönteminin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisi üzerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
278.	2018	İşbirlikli yazma etkinliklerinin Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirme etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
279.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin oluşturulma süreçleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
280.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe'de adsl çekim eklerinin edimini	Doktora	Yerli Yazar
281.	2018	Yabancılar Türkçe dil bilgisinin öğretiminde 'özel metin' kullanımı ve bu metinlerin öğrenci başarısına etkisi	Doktora	Yerli Yazar
282.	2018	Yabancı dil olarak İngilizce ve Türkçe öğretimi a1 ve a2 seviyesindeki ders kitaplarının söz varlığı bakımından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
283.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde karşılaşılan güçlükler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
284.	2018	Sözük anlambilimi açısından Türkçede sıfatlar: Anlam terahisi ve söylem ezgisi görünümleri	Doktora	Yerli Yazar
285.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ders kitaplarının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
286.	2018	Sözük öğretimi ile kültür aktarımı: Avrupa Ortak Çerçeve Metni'nden hareketle Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
287.	2018	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kitaplarındaki kalp söz ve deyim varlığı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
288.	2018	İzmir yabancılar için Türkçe setinin (A1/A2/B1/B2/C1) Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi anlatma becerileri bakımından uygunluğunun incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
289.	2018	Yapım eki öğretiminin Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinesi, kelime türetme becerisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi	Doktora	Yerli Yazar
290.	2018	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geri bildirimle ilgili öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
291.	2018	Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlerin algılanan mesleki gelişim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
292.	2018	Türkçe ve Korecedeki emir kiplerinin kalp sözlerde incelenmesi ve öğretimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
293.	2018	Yabancılar Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde Mustafa Kutulu'nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli hikâyesinin sadeleştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
294.	2018	Multimedya araçlarının yabancı dil öğretimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
295.	2019	Halk eğitimi merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan problemlere dair öğretmen görüşleri: Ankara örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
296.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde karşılaşılan yazım yanlışları (OMU Tömer örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
297.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki görsel öğelerin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
298.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görev alan öğretmenlerin iş tatmini ve tükenmişlik düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
299.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Dede Korkut Hikâyeleri'nden yararlanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
300.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 seviyesi için materyal olarak sözlük geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
301.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitsel oyunların kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
302.	2019	7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik yabancı dil olarak Türkçe dersleri öğretimi tasarımı önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
303.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitaplarının öğrenci özzerkliği açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
304.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde akademik yazmaya yönelik bir içerik önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
305.	2019	Erken yaşta yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: Oyunların yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
306.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde elektronik diletlerin dinlediğini anlama başarısı ve dinleme kaygısına etkisi	Doktora	Yerli Yazar
307.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik kaygı düzeyleri ve öz yeterlik alguları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
308.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk kültür öğelerinin aktarımına ilişkin öğrenci ve öğretmen elemanı görüşleri ile ders kitaplarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
309.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde uzaktan eğitim web sitelerinin kullanılabilirlik açısından incelenmesi (3 dakikada Türkçe örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
310.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan c1 düzeyi ders kitaplarında disiplinler arasılık	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
311.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin kalp söz kullandıklarını incelenmesi: İstanbul Üniversitesi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
312.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
313.	2019	Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuk yazını metinlerinin kullanımına yönelik uygulamalı bir yaklaşım	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
314.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe B1 seviyesinde devim öğretimi/öğrenimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
315.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde Türkçe yönlü A1 ve A2 kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
316.	2019	Genişletilmiş mikro öğretim tekniğinin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanımı ve etkililiği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
317.	2019	İleri düzey yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinin revize edilmiş bloom taksonomisi'ne göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
318.	2019	Taşnabilir cihazlar aracılığıyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi uygulamalarının belirlenmesi, sınıflandırılması ve öğrenci kazanımlarına ilişkin öğrenci değerlendirmeleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
319.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde istek (rica) söz edimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
320.	2019	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçevesi açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

321.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve etkileşim kaygısı ile endişe düzeylerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
322.	2019	Türçenin yabancı dil olarak öğretiminde cümle piramidi tekniğinin yazma eğitiminde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
323.	2019	Görev temelli dil öğretim yöntemi'nin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma becerilerinin geliştirilmesinde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
324.	2019	Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
325.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımı seviye A1	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
326.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir kültür aktarım aracı olarak kalıp sözler	Doktora	Yerli Yazar
327.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında atasözleri ve deyimlerin öğretim stratejileri üzerine bir durum tespiti	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
328.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisini destekleyici metin odaklı malzeme geliştirme (A1 düzeyi): Okuma beceresi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
329.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde beş temel beceriye yönelik yeterli öz değerlendirilmesi (ABD'deki devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
330.	2019	Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitapları ile yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ders kitaplarının tema ve tema içeriğindeki sözcükler açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
331.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacı öğrencilerin temel seviye yazma becerilerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
332.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fillerin belirlenmesi (A1 düzeyi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
333.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının konuşma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
334.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ileri seviye ders kitaplarındaki kelime etkinliklerinin karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
335.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve ana dili Arapça olan öğrencilerin yazma becerisinde yaptıkları yanlışların çözülmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
336.	2019	Dil öğrenme stratejilerinin yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde öğrenenlere etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
337.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kültürel unsurların kullanımı: Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti örneği (C1 - C2 seviyesi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
338.	2019	Ana dili söz dizimi topoğrafisinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
339.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin göreve dayalı dil öğretimine göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
340.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 ve A2 düzeyleri için önerilen iletişimsel konuşma etkinlikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
341.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için önerilen iletişimsel konuşma etkinlikleri	Doktora	Yerli Yazar
342.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi a1 düzeyinde kullanılmak üzere Türkçe konuşurların kullandıkları sözcük ve ifadelerin derlenerek bildirimsel konular altında sınıflandırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
343.	2019	Diller için Avrupa Ortak Basvuru Metni çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı önerisi: A1-A2	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
344.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çeviri kullanımı üzerine öğrenici görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
345.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin etkinlik algıları ve etkinlik geliştirme/uygulama durumlarına yönelik bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
346.	2019	Türçenin belirteç tümceciklerinin yabancı dil olarak öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
347.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere devim ve atasözlerinin aile kavramı üzerinden öğretilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
348.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uyarlanmaz metinlerin okuduğunu anlama başarısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
349.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 düzeyinde okuma sınavı geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
350.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde mizahi unsurlardan yararlanma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
351.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A2 düzeyinde konuşma sınavı geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
352.	2019	Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen öz yeterlik algılarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
353.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında 'İstanbul Yabancılar İçin Türkçe' setinin görsel düzen açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
354.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri ve belirsizlik hoşgörüsü düzeyleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
355.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil ihtiyacı analizi: İstanbul örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
356.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde sözcük öğretim yollarının yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki ders kitaplarına yansımaları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
357.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde edebi metinlerin kullanımına ilişkin öğretici görüşlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
358.	2019	Tunus'ta yabancı dil olarak Türkçe öğretimine iki dilin etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
359.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-kültür ilişkisi bağlamında yazınal metinlerin temel söz varlığı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
360.	2019	Sözcüksel bağdaşklığın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı anlatımlarında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
361.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe ve Rusça öğretiminde kullanılan program ve ders kitaplarının karşılaştırılması	Doktora	Yerli Yazar
362.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcükler arası anlam ilişkileri: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
363.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin yazma becerilerinde açıklama teknikleri (B1 düzeyi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
364.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öykü: b2 düzeyinde okuma ve yazma becerisi geliştirme	Doktora	Yerli Yazar
365.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında alıştırmaların incelenmesi: A1-A2 düzeyi	Doktora	Yerli Yazar
366.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bağlam temelli sözcük öğretim yönteminin uygulanması	Doktora	Yerli Yazar
367.	2019	Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum setinin değerler eğitimi açısından incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
368.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma öz yeterlik algıları ve kavri düzeylerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
369.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı anlatımları ve bunlarla sıfat-fil kullanımları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
370.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları ile teknoloji uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
371.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin motivasyonları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
372.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde/öğreniminde kelime kazanımına ilişkin oyun içerikli materyal geliştirme örneği: B1 düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
373.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde metin uyarlama ve Memduh Sevket Esendağ'ın 'Pazarlık' hikayesinin 2 seviyesine göre uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
374.	2019	Türkçe yeterlik sınavı'nın (TYS) uluslararası geçerliliği sahip bazı dil yeterlik sınavlarıyla karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
375.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Suriyeli öğrencilerin yazmada yaşadıkları zorluklar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
376.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşımın A1-A2 seviyesinde konuşma becerisinde kullanılması	Doktora	Yerli Yazar
377.	2019	Türk destanlarının yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
378.	2019	Subliminal bir güç göstergesi: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları	Doktora	Yerli Yazar
379.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin yenilenmiş bloom taksonomisine göre metin altı soru yazma becerileri üzerine bir değerlendirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
380.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ölçütlerine göre Türk kültürü tanımlayıcılarının oluşturulması: B1 dil düzeyi model önerisi	Doktora	Yerli Yazar
381.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde çoklu ortam materyalleri ile desteklenmiş halk anlatılarının kültür öğrenimi ve dil becerileri gelişimi üzerindeki etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
382.	2019	Arnavutça ve Türkçe arasındaki tipolojik farklılıkların yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
383.	2019	Yabancılar Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarının atasözleri ve deyimler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
384.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan 'Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti'nin çoklu zeka kuramı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
385.	2019	Bosnakçada yaşamaya devam eden Türkizmler'in Bosna Hersek'te yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı: A1 düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
386.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşim ve konuşma çözümlemesi yöntemiyle kelime öğretimi: A2 düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
387.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen gürcü öğrencilere sıfat-fil eklerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
388.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme uygulamaları ve standart oluşturma	Doktora	Yerli Yazar
389.	2019	Lisansüstü yabancı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyonları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
390.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde eylemlerin biçim-anlam ve kullanım açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
391.	2019	Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerin konuşma kaygıları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
392.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin seçimi: Yeni Hitit B1 düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
393.	2019	Yaygın eğitim kurumlarında yabancılar Türkçe öğrenen öğretmenlerin 'Yabancı diller Türkçe a1 seviyesi kurs programı'nı uygulama süreci	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
394.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde özel amaçlı dil öğretimi: İş Türkçesi	Doktora	Yerli Yazar
395.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde efsane türü metinlerden hareketle kültür aktarımının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
396.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde MEB öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklar (Esenyurt örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
397.	2019	Suriyeli çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
398.	2019	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
399.	2019	Yaratıcı yazma tekniklerinin yabancı dil olarak Türkçe yazma becerilerine etkisi: Somali örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
400.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dilsel metaforların işleme süreci	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
401.	2019	İsvç'te yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yetkinlerin dil ihtiyaçları analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
402.	2019	İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözel hatalarına ilişkin öğretici tercihleri ve tutumları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
403.	2019	Kültürel öğeler açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaynak incelenmesi: Türkçeyi Yolculuk B1-B2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum B1-B2 örnekleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
404.	2019	Kazaklara Türkçe öğretiminde yabancı eş değer sözcükler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
405.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde uygulanan sınıf içi etkinliklerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
406.	2019	Yabancı dil Türkçe öğretiminin dil bilgisine ilişkin algıları: bir metafor çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
407.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan Yedi İklim ve network (b1, b2) ders ve çalışma kitaplarında bulunan okuma metinlerindeki metin altı sorularının taksonomik olarak incelenmesi ve karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
408.	2019	Afganistan'da Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik dil ihtiyacı analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
409.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin bir web uygulaması aracılığıyla geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
410.	2019	Yedi İklim Yabancı Dil Olarak Türkçe setindeki kültürel varlığı incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
411.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası duyarlılığın gelişiminde dramanın rolü	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
412.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma metinlerinin seviyelerinin tespiti: Okuma sırasında göz izleme bulguları	Doktora	Yerli Yazar
413.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde devim ve atasözlerinin bağlamdan anlamaya dönük video destekli öğretimi: Bir eylem araştırması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
414.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde Halide edip Adıvar'ın Himmət Çocuk hikayesinin B1-B2 düzeyinde sadeleştirilmesi ve etkinlik hazırlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
415.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde soyut kavram, sestese, ikileme ve zıt anlamlı kelimelerin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
416.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma öğretimi	Doktora	Yabancı Yazar
417.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Urduca karşılaştırmalı zaman yapıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
418.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşimli kelime duvarı ile kelime öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
419.	2019	Afganistanlı öğrencilerin Türkçe çatı yapılarını öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
420.	2019	Türkçe ad durum eklerinin gürcü öğrencilere öğretiminde karşılaşılan sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
421.	2019	Ezmir yabancılar için Türkçe öğretim seti B1 ders kitabının dört temel dil becerisi bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
422.	2019	Afganistan'da Türkçe öğretimi bağlamında gelişen Türkçe algısı	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
423.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik görsel-işitsel materyal kullanımı üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

424.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında söz varlığına yönelik bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
425.	2019	Ottoman Turkish Conversation Grammar adlı eserin yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
426.	2019	Türkiye'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil becerileri yanlış analizleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
427.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde çizgi film kullanımına ilişkin öğretici görüşlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
428.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin değiştirim teknikleriyle öykülerin yeniden oluşturulması	Doktora	Yerli Yazar
429.	2019	Türkenin Fransızca konuşanlara yabancı dil olarak öğretiminde eylem odaklı yaklaşıma dayalı uygulamaların değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
430.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde kültür aktarımında Nasreddin Hoca fıkralarının b2 seviyesinde değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
431.	2019	Türkiye'de yabancı dil öğretmenlerinin öz yeterlilik algılandığı farklılıklar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
432.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde söz varlığı geliştirme yönelik web 2.0 araçları: Kahoot! Örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
433.	2019	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dramatisasyon yöntemi ile fiil öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
434.	2019	Türkiye'de Türkçe öğrenen Suriyeli ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımında yaptıkları dil yanlışları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
435.	2019	Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
436.	2019	Yabancılar Türkçe öğretiminde yazılı ekran ve öğretim geribildirimleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
437.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımının kaygı üzerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
438.	2020	Derlem tabanlı görsel Türkçe sözlük kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kelime öğrenme düzeyine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
439.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerde stratejik edinc	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
440.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil ihtivaçlarının belirlenmesi: Belarus örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
441.	2020	Türkiye'de yabancı dil öğrenenlerin yazma kaygılarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
442.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 'Keloğlan' çizgi filminin kültürel etkileşim ögesi olarak incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
443.	2020	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürel aktarımın Türkçenin önemi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
444.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe alanındaki yüksek lisans tezlerinin giriş bölümlerinin sözbölmisel yapı özellikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
445.	2020	Arapça ile Türkçe arasındaki yabancı eşdeğerliklerin anlaşılabilir ve yorabilir teorilerden hareketle kelime öğretimine katkısı	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
446.	2020	5E öğrenme modelinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve yazma becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
447.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan uyarlanmış metinlerin uyarlanma durumları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
448.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisini geliştirmeye yönelik bir izlenim örneği	Doktora	Yerli Yazar
449.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarının araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
450.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 3 boyutlu öğrenme ortamlarının konuşma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
451.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin günlük yaşamda bildikleri gereken sözcük sayılarının belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
452.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde yabancıların esdizimsel örneklere ilişkin algıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
453.	2020	Sanal gerçeklik araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözcük öğrenimine etkisi ve akılda tutmadaki verimliliği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
454.	2020	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitaplarında kullanılan seçilebilir yöntem ve uygulamaları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
455.	2020	Edebi bir metin türü olan tiyatroyun yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı ve dört beceriye katkısı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
456.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı metinlerine yanlış çözümleme yaklaşımına göre verilen dönütlerin öğrenenlerin yazma başarısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
457.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçedeki görevli dil öğelerini kullanma durumlarının incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
458.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin metinleştirilerek öğretimi: C1 seviyesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
459.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin üstbilisel okuma stratejilerine ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma	Doktora	Yerli Yazar
460.	2020	Halidun Taner öykülerinin temel dil becerileri bağlamında B1 düzeyine ilişkin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
461.	2020	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenme amaçlı mektup yazma etkinliğinin kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
462.	2020	Yabancı dil olarak Türkçede cokanlamlı eylemlerin bağlam temelli öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
463.	2020	Çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının yazma ve içerik açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
464.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde telaffuz: Bir karma yöntem araştırması ve ünlülerin telaffuz öğretimine yönelik yeni bir teknik	Doktora	Yerli Yazar
465.	2020	Kuzey Makedonya'da yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
466.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında ikilemelerin yapı, işlev ve anlam açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
467.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde sözlü dilin kelime sıklığı ve A1-A2 seviye sözlüğü	Doktora	Yerli Yazar
468.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde temel düzey söz varlığına belirlenme: Yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitapları ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı ve sözlü anlatım uygulamalarına dayalı söz varlığı	Doktora	Yerli Yazar
469.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında yer alan yazma etkinliklerinin diller için Avrupa ortak başyuru metni kapsamında değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
470.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü kullanımının okuma motivasyonuna etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
471.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kullandığı sıklık edimi stratejileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
472.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğreten ders kitaplarında yer alan temel ilkelere yönelik bir çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
473.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan zorluklar (Ukrayna örneği)	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
474.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eleştirel düşünme ve kültürlerarası yetkinliği geliştirmeye yönelik stratejiler	Doktora	Yerli Yazar
475.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde dil yeterliliklerine uygun edebi metin uyarlama	Doktora	Yabancı Yazar
476.	2020	Türkenin iki dilleştirilmiş sözlüğü: A1 seviyesinde bir model önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
477.	2020	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde temel ve ara düzey beşimleyicilerin geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
478.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları okuma metinlerinde bağlam temelli sözcük öğretim yöntemi kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
479.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Yunanca insan vücudu ile ilgili deyim ve atasözlerinde dil ve kültürel benzerlikler	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
480.	2020	Ana dili ve ikinci dili Fransızca olan öğrencilerin Türkçe yazma becerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
481.	2020	Türkiye'de yabancı dil öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
482.	2020	Yabancı dil olarak Korece ve Türkçe öğretim kitaplarının kültürel unsurlar açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
483.	2020	Yabancılar uzaktan Türkçe öğretiminde konuşma becerisini geliştirme ve karşılaşılan sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
484.	2020	Güncel öğretim tekniklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B2 seviyesi öğrencilerin hazırlıklı konuşma becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
485.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde çoklu ortam dipnotlarıyla kelime öğretimi sürecinin etniklik kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
486.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kelime hazinesi üzerine bir durum tespiti: A1 - B2 örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
487.	2020	Türkçe ve Hintçe-Urdüca ortak kelimeler yardımıyla Hindistanlı öğrencilere Türkçe öğretimi	Doktora	Yabancı Yazar
488.	2020	Yabancı öğrencilerin Türkçe söz varlığının geliştirilmesinde sağlıkların kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
489.	2020	Yabancılar Türkçe öğretiminde TV dizisi kullanımının atassöz ve deyim öğretmedeki etkisi (Aslan Ailem TV dizisi örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
490.	2020	Yabancılar Türkçe öğretimi için oluşturulmuş görsel web sitelerinin kullanılabilirlik ve öğretici görüşleri açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
491.	2020	Yabancı çocuklara Türkçe öğretiminde sözcük türlerinin belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
492.	2020	Türk masallarının yabancılar Türkçe öğretiminde okuma metni olarak uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
493.	2020	Yabancılar Türkçe öğretimi için Sait Faik Abasıyanık'ın 'Birtakım İnsanlar' adlı hikâyesinin B1 seviyesine sadeleştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
494.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin sözcük öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
495.	2020	İzmir ve İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarının yazma yaklaşımları bakımından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
496.	2020	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan setlerin karşılaştırılması: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti-b1 ve new language leader-intermediate örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
497.	2020	Özel yayınevlerinde hazırlanan Türkçe öğretim setlerinin 'MEB 6-12 Yaş Grubu Yabancılar Türkçe Öğretim Programı'yla uyumluluğu üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
498.	2020	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Somalili öğrencilerin yazma becerileri ve yazma kaygıları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
499.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast (sesli yayın) kullanımının üretici dil becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
500.	2021	Kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ana dilinin etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
501.	2021	Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının yeri, önemi ve kullanımı / Küçük Prens romanının b1 düzeyine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
502.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin konuşma becerisini ölçme sürecine yönelik uygulamaları	Doktora	Yerli Yazar
503.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sessiz filmlerle fiil öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
504.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde harmanlanmış öğrenme: İstasyon rotasyon modeli	Doktora	Yabancı Yazar
505.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geçiş ve bağlantı ifadelerinin genel durumu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
506.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde halk inanışlarının yeri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
507.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin dil bilgisi öğretimine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
508.	2021	Cezayir'de yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin ve öğrenenlerin eğitilse kısa film materyalinin öğrencilere sağladığı dil ve kültürel kazanımlara ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
509.	2021	Yabancılar Türkçe öğretiminde öğreticilerin pedagojik yeterliklerine yönelik bir inceleme	Doktora	Yerli Yazar
510.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe ve Almanca öğretimi ders kitaplarında kalıp yapıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
511.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programları ve öğretim materyallerinde arıcılık uygulaması üzerine bir içerik analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
512.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan fiillerin kullanım sıklığının belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
513.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim stratejilerinin kullanım düzeylerinin konuşma kaygısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
514.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde reklam filmi kullanımının öğrencilerin yazma becerisine katkısının belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
515.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sesli hikâye kullanımının dinleme becerisine etkisi: Bir karma yöntem çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
516.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki dilbilgisi terminolojisinin standardizasyonunun karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
517.	2021	Yabancılar Türkçe öğretiminde eğitici oyunların önemi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
518.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin değiştirim teknikleri çerçevesinde Tark Buğra'nın 'Hayat Böyledir İşte' adlı hikâyesinin A2 düzeyine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
519.	2021	COVID-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
520.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 ve A2 düzeyleri için görev temelli sözcük öğretim etkinlikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
521.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yabancı dil kaygılarının ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
522.	2021	Arnavutluk'ta yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe öğrenmeye yönelik ilgi ve ihtiyaçlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
523.	2021	Yabancılar Türkçe öğretimi kapsamında Ömer Seyfettin'in bazı hikâyelerinin B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
524.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarında dil işlevlerinin kullanımı üzerine bir değerlendirme: A1 örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
525.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında edebi metin kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
526.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
527.	2021	Yabancı dil olarak Türkçede karşılıklı konuşma becerisi ve kalıp sözler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

528.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yönergeler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
529.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında değişimce anlam	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
530.	2021	Ana dili Arapça olan öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yaptıkları söz dizimi hataları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
531.	2021	İki dilli Irak Türkmenlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde televizyonun rolü	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
532.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fıkraların önemi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
533.	2021	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Peyami Safa'nın öykülerinin A2 seviyesine uyarlanması	Doktora	Yerli Yazar
534.	2021	İkinci dil ediniminde teori, model ve yöntemlerin karşılaştırılması ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel beceriler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
535.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde İranlı öğrencilerin motivasyonları üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
536.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1 düzeyinde dinleme sınavı geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
537.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosnak öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
538.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yeni başlayanlar için hazırlanmış ders kitaplarının kültürlerarası iletişim ve anlayış bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
539.	2021	Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitapları üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
540.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil ihtiyaç analizi: TOMER örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
541.	2021	Almanya'da okutulan 'Kolay Gelsin!' adlı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitabı setinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
542.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B2 düzeyindeki öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinin eşitsiz değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
543.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunlara yönelik bir meta-sentez çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
544.	2021	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öğrenen özerkliği öleceği geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
545.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Türkçe yeterlik sınavlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
546.	2021	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kültürlerarası yaklaşım modeline konuşma becerisinin geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
547.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki isim-fillerin öğretimi konusundaki incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
548.	2021	Türkçe lisans programlarında öğrenim gören uluslararası öğrenciler için Türk Dili ve Kompozisyon dersine yönelik kelime sıklığı çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
549.	2021	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde filmlerin dinleme/izleme ve konuşma becerisine etkisi	Doktora	Yabancı Yazar
550.	2021	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gülmeye içeren imgesel anlamlı dil öğeleri	Doktora	Yerli Yazar
551.	2021	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Azerbaycan modeli	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
552.	2021	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil öğrenme stratejileri eğitimini pedagojik alan bilgisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
553.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde edimsel yeti gelişimi: Rica söz edimi kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
554.	2021	Filistin'de üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe dersine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
555.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ders kitaplarındaki söz varlığı durumunu ve öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
556.	2021	Yabancılar Türkçe öğretiminde metinbilimsel öğütler çerçevesinde Refik Halit Karay'ın 'Şeftali Bahçeleri' adlı hikâyesinin A1-A2 düzeyine göre sadeleştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
557.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Kuzey Makedonyalıların yazılı anlatım yanlışlarının incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
558.	2021	Ebu Said'in 'Turkish Self-taught or the Dragoman for Travellers in the East Being a New Practical and Easy Method of Learning the Turkish language' adlı eseri üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
559.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Rus ekolü	Doktora	Yerli Yazar
560.	2021	Türkçe 'olmak' eyleminin kullanımının İngilizce ile anlamsal, yapısal ve işlevsel açıdan denklik ilişkileri ve eğitimsel yaklaşımı karşıtanal çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
561.	2021	Eğitsel dijital oyunlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi: Dijital Türkçe öğrenim oyunlarının analiz edilmesi ve öğrencilerin eğitsel dijital oyunlardan yararlanması durumlarının ve görüşlerinin belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
562.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil bilgisi ve kelime bilgisi düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki	Doktora	Yerli Yazar
563.	2021	Türkçe dil olarak Türkçe eğitimi kitaplarında deyim ve atasözlerinin kullanımını ilişkin bir inceleme (Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
564.	2021	Barış Manço ezgilerinde ekin değerleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
565.	2021	Yedi İklim Türkçe ve Türkçeye Yolculuk yabancılar için Türkçe setleri okuma ve dinleme b2 seviye etkinliklerinin karşılaştırmalı incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
566.	2021	İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma dili farkındalığını artırma ve etkileşim stratejilerinin öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
567.	2021	B1 Türkçe ders kitaplarında kavramlar ve kavram alanları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
568.	2021	Türkçe yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı metinlerinde metafor kullanım becerilerinin belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
569.	2021	KOVID-19 salgını sonrası yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çevrim içi modeller: Ankara Üniversitesi TOMER örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
570.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin temel ve orta seviyelerde hedef dil bağlamında karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
571.	2021	Türkçenin yabancı çocuklara öğretiminde fabl kullanımının değerler eğitime etkisi üzerine bir inceleme- La Fontaine örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
572.	2021	Pandemi döneminde uzaktan eğitimde konuşma becerisinin dil işlevleri açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
573.	2021	Yeni Avrupa dilleri ortak çerçeve metnindeki çevrimci etkileşim becerilerinin yabancılar Türkçe öğretiminde etkileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
574.	2021	Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi açısından dil işlevleri	Doktora	Yerli Yazar
575.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe-Farça hayvan adları içeren deyim ve atasözlerinde dilsel ve kültürel benzerlikler	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
576.	2021	Alanya örneğinde Almanca-Türkçe iki dillilik: Ses, yapı ve anlambilim açısından toplumdilbilimsel bir inceleme	Doktora	Yerli Yazar
577.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşım temelli dil öğrenme stratejilerine uygun etkinliklerin dinleme becerisine yönelik basarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
578.	2021	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde derlem tabanlı konuşma metni denemesi: Gece Kuşları (A1-A2)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
579.	2021	Türkçe öğrenen Somalî öğrencilerin sözlü anlatımlarındaki fiil varlığı ve fiil-tamlayıcı ilişkisi üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
580.	2021	Türkçe öğrenen Kosovalı öğrencilerin konuşma becerilerindeki biçim bilgisi yanlışları üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
581.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel artıklık ve uzatma ilişkin öğrencilerin farkındalık düzeyleri	Doktora	Yerli Yazar
582.	2021	Yabancı öğrencilere Türkçe kelime öğretiminde kültürel unsurların kullanımı (Rusça-Türkçe örneği)	Doktora	Yabancı Yazar
583.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası yaklaşma davalı edebi metin kullanımı: C1 seviyesi	Doktora	Yerli Yazar
584.	2021	İtalya'da okutulan 'Corso di lingua turca' adlı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitabının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
585.	2021	Kültürel aktarım bağlamında yabancılar Türkçe öğretiminde halk anlatılarından yararlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
586.	2021	Yunanistan'da Türkçe öğretimi ve Yunan vazarların hazırladığı Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
587.	2021	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik dinleme becerisinin geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
588.	2021	Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde bilgisayar destekli göreve davalı yazma öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
589.	2022	Üretici dönüştürücü dil bilimine davalı etkinliklerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin doğru cümle yazma becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
590.	2022	Belaruslu öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme güdüsü ve motivasyonlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
591.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama kullanımı üzerine öğretmenin tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
592.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel (A1-A2) seviyesinde işlevsel dil bilgisi öğretimi (Anketler-tespitler-eleştiriler-öneriler)	Doktora	Yerli Yazar
593.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin değerlendirilmesi: Öğretici ve akademisyen görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
594.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde drama tekniğinin kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
595.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin e-öğretimde yönelik tutumlarının araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
596.	2022	Yas değişkeninin yabancı dil olarak Türkçe edinimi ve öğrenimi süreçlerine etkisinin araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
597.	2022	Maarif Vakfı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programının yeni okuyuzatırlık bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
598.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde müzik ve ritim araçlığı ile dil öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
599.	2022	Teklifsiz dil ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teklifsiz dilin yeri ve önemi	Doktora	Yerli Yazar
600.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi ders planı önerisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
601.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin öleme ve değerlendirilme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
602.	2022	Yabancı dil olarak Türkçenin çevrim içi öğretiminde öğretici yeterlikleri	Doktora	Yerli Yazar
603.	2022	Ana dili Farşça olan B1 ve B2 seviyesindeki İranlıların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
604.	2022	Etkinlik temelli deyim öğretimi uygulamalarının yabancı dil olarak Türkçe devimlerin öğretimi süreçlerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
605.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin kültürleşme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
606.	2022	Coklu ortam kullanılarak yapılan öğrenme etkinliklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
607.	2022	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazımsal metinlerin farklı seviyelere göre uyarlanması: Fakir Baykurt-Barış Çöreği örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
608.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma stratejilerini kullanma sıklıklarının cinsiyet vas ve dil düzeyi açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
609.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital sunu materyallerinin kullanımının Suriye kökenli öğrencilerin Türk kültürünü tanımlama katkıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
610.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görsel destekli sözcük kartları ile deyimlerin öğretilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
611.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi süreçlerinde uzaktan eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
612.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sınav hazırlama ve ölçme değerlendirme yeterlik alguları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
613.	2022	Sesletim odaklı konuşma modelinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sesletim becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
614.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hareketli resimlerle (GIF) deyim öğretimi ve uygulaması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
615.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür paylaşımı bakımından ders kitaplarındaki tiyatro metinlerinin kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
616.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil hakkında bilgileri ile dil yeterlikleri arasındaki ilişki	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
617.	2022	Uzaktan eğitimle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma halkası tekniğinin dil öğrenme motivasyonuna etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
618.	2022	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ana dil ve yabancı dildeki konuşma kaygıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
619.	2022	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kavram haritalarının kullanımının öğrencilerin okuma becerisini geliştirmesine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
620.	2022	İkinci/yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında kültür konusuna yönelik araştırmalar: Bir meta-sentez çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
621.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde düzeltme sembollerinin kullanımının yazma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
622.	2022	Barış Manço şarkılarının yabancılar Türkçe öğretiminde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
623.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisine yönelik biçimlendirici değerlendirme temelli dereceli puanlama anahtarı geliştirme çalışması (B2 ve C1 düzeyi için)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
624.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen isimte enelli bireyler için işaret dili söz varlığı verilerinin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
625.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde emir kipinin otantik materyallerle öğretimi: Bir evlem araştırması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
626.	2022	Göçmenlere yönelik dil politikası	Doktora	Yerli Yazar
627.	2022	Uluslararası öğrencilerin Türkçe anlatma becerilerinin geliştirilmesinde iletişimsel yaklaşım: Tasarım ve uygulama çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
628.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme profillerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
629.	2022	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Salih Hikâye Serisi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

630.	2022	Türkçede öznelliğin biçimbirimsel kodlanışı ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öznelliğin yeri	Doktora	Yerli Yazar
631.	2022	Bestami Yazgan'ın şiirlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
632.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin Türk edebiyatı klasiklerindeki toplumsal cinsiyet söylemlerine dair farkındalıklarının incelenmesi üzerine nitel bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
633.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kullandıkları hitap biçimleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
634.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarındaki kültürel unsurların belirlenmesi: Yunus Emre Enstitüsü hikaye dizisi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
635.	2022	Türkçe yabancı dil olarak öğrenme verimliliğini etkileyen öğretim davranış ve özellikleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
636.	2022	Almanya üniversitelerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
637.	2022	A1 - A2 kitaplarındaki kavramların sınıflandırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
638.	2022	Türkçe öğretim merkezlerindeki öğrencilerin anlama becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
639.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisi için metin uyarlama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
640.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Türkçe Öğreniyorum seti (A1-A2 düzeyi)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
641.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlatsal metinlerin yazınsal göstergebilim yöntemiyle sadeleştirilmesi: Kürk Mantolu Madonna örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
642.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme ve konuşma etkinliklerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
643.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin eleştirel söylem çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
644.	2022	Sait Faik Abasıyanık hikâyelerinin söylem biçiminin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uygunluğu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
645.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin kültürlerarası farkındalık seviyelerinin karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
646.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerin sözcük öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
647.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki yönergelerin görev temelli yöntem açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
648.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk edisyonları: Okuma ve yazma becerileri üzerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
649.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde somut olmayan kültürel miras unsurlarının kullanımı ve kültürel etkileşim	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
650.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen C1 seviyesi öğrencilerinin dinleme metinlerinde özetleme stratejilerinin kullanma becerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
651.	2022	Yabancı dil öğretiminde çağdas çözümler	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
652.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afganistanlı Özbek öğrencilerin yazılı anlatım davranışları	Doktora	Yabancı Yazar
653.	2022	Özel amaçlı Türkçe öğretiminde ihtiyaç analizi, materyal örnekleri ve terimler sözlüğü: Askeri Türkçe	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
654.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ayrı söz edimi öğretimi modelinin karşılıklı konuşma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
655.	2022	Kullanım bilim temelli etkinliklerin Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin okuma becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
656.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe odak algısı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
657.	2022	Cevre (çerçik) belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısı: Yuva belgesel örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
658.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki kültürel değerlerin aktarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
659.	2022	Türkçe 'olmak' eyleminin ve -dr ekinin kullanımının dil öğretimi açısından Almanca 'sein' ve 'werden' eylemi ile anlamsal, yapısal ve işlevsel denlik ilişkileri açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
660.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde '-DI' ve '-miş' biçimbirimlerinin kantsalılık işlevinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
661.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde toplumdilbilimsel yeti	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
662.	2022	Yedi İklim Yabancılar Türkçe Öğretim Seti temel seviye z-kıtap'ın teknoloji tabanlı öğretim açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
663.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma becerisinde karşılaşılan zorluklar (Afganistan örneği)	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
664.	2022	Genç yetişkin öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
665.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bilim dalında yazılmış lisansüstü tezlerinde kendini anma üstsöylem belirleyicilerinin betimlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
666.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan 'Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe' kitaplarının kültürel öğeler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
667.	2022	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital materyal destekli özgün doküman kullanımının başan ve tutuma etkisi	Doktora	Yerli Yazar
668.	2022	Türk edebiyatındaki denemelerin yabancılar Türkçe öğretimi için B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
669.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisini değerlendirmeye yönelik derenceli puanlama anahtarı geliştirme çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
670.	2022	Somali'de Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Bir durum örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
671.	2022	Yabancılar Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerinin dil için Avrupa Ortak Başvuru Metnine uygunluğu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
672.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe ve Almanca öğretimi temel düzey ders kitaplarında dinleme etkinliklerinin karşılaştırılması: Yedi İklim ve Menschen örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
673.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan dinleme etkinliklerinin değerlendirilmesi: Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 (6-12 yaş) seti örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
674.	2022	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde Mustafa Orak'ın 'Levent Canakkale'de' adlı kitabının metinsellik ölçütlerine göre sadeleştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
675.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanıma yönelik bilgisayar destekli kültür aktarımı materyali seti çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
676.	2022	Derenceli puanlama anahtarı davalı geribildirim Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
677.	2022	Farklı programlardaki Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
678.	2022	Aktif öğrenme tekniklerinin uluslararası öğrencilerin Türkçe başarılarına etkileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
679.	2022	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde görev temelli dil öğretimi yöntemine göre yapılandırılan web 2.0 araçlarıyla kelime öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
680.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki dinleme etkinliklerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
681.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin mesteki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklar yeterlikleri arasındaki ilişki	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
682.	2022	Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Ahıska Türk öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma kaygısı üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
683.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan e-öğrenme nesnelarının kullanılabilirliğinin incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
684.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde temel (A1-A2) ve orta (B1-B2) seviyelerde okuma metinlerinin oluşturulması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
685.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kalp ifadeler: Derlem temelli bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
686.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde sözlü Türkenin kelime sıklığı belirleme çalışması ve günlük hayatta kullanılan diyalogların derlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
687.	2022	Haber metinleri ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
688.	2022	Uzaktan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenen özerklik davranışlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
689.	2022	Türkçe yabancı dil olarak öğrenen Ukrayna kökenli öğrencilerin sosyo-kültürel farklılık temelli dil sorunları ve sorunlara dair çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
690.	2022	Ak Basat Türkçe kitabının dil becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
691.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe ve Sırpçanın öğretimine yönelik hazırlanmış ders kitaplarındaki kültürel unsurların karşılaştırılması incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
692.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde fiil-ad durumu ilişkisi: İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitapları örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
693.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde Hüseyin R. Gürpınar'ın 'Ecir ve Sabır, Baltayla Doğanur Böyle Doğurur ve Papazın Eşeği' adlı hikâyelerinin B2 seviyesinde uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
694.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde Ömer Seyfettin'in Miras ve Gizli Mabed adlı hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
695.	2022	Türkenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde dijital içerik geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
696.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında fen bilimleri ders kitaplarındaki söz varlığı incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
697.	2022	Yeni Hittit Yabancılar için Türkçe Ders Kitapları üzerine yapılan incelemelere yönelik bir meta-sentez çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
698.	2022	Türkiye'de ve Sudan'da dijital oyunlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
699.	2022	Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlere hareketli resimlerle atasözleri ve deyimlerin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
700.	2022	Ana dili Rusça olanların ana dilini konuşma sürecinde kod değiştirme, karıştırma ve girişim hataları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
701.	2022	Türkenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital sözlük uygulamalarının okuduğuna anlama becerisine, söz varlığına ve kalıcılığına etkisi	Doktora	Yerli Yazar
702.	2022	Yabancı dil öğrenimi için otomatik gramer egzersizi üretimi üzerine kullanıcı algılarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
703.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesinin dil yapılarının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
704.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde farsça metinlerinin dinleme metni olarak B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
705.	2022	Hayat boyu Türkçe 1-2-3 seviye ders kitapları okuma etkinliklerinin Türkenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı A1 düzeyi okuma kazanımlarına uygunluğu ve Türkçe yabancı dil olarak öğrenen çocuklara yönelik okuma etkinlik örnekleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
706.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Amavutluk örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
707.	2022	Gazi Tömer 'Yabancılar için Türkçe' öğretim seti ile ilgili yapılan araştırmalar üzerine bir meta-sentez çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
708.	2022	Türkçe öğrenen Endonezyalı öğrencilerin sözlü anlatımlarındaki söz varlığı üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
709.	2022	Bir ihtiyaç analizi: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
710.	2022	Türkçe öğretimi hedefiyle yazılan Türkçe Yasamak B2 ders kitabı ve çalışma kitabı okuma metinlerinin kültür aktarımı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
711.	2022	Yurt dışında Türkçe öğrenenlerin söz edim kullanımlarının geliştirilmesine yönelik bir evlem araştırması	Doktora	Yerli Yazar
712.	2022	Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde öğretmenlerin karşılaştığı problemlere ilişkin görüşlerin incelenmesi -Adana ili örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
713.	2022	Yükseköğretimde uluslararasılaşma bağlamında uluslararası öğrencilerin Türkiye ve Türkçe algısı	Doktora	Yerli Yazar
714.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarında orta düzey konuşma etkinliklerinin karşılaştırılması (Yedi İklim Türkçe ve New English File örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
715.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerin yazma becerilerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
716.	2022	Türkçe ve Arapçanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
717.	2022	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde devimlerin hikâyeleri ile öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
718.	2022	Yabancılar Türkçe öğretiminde aktif öğrenme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
719.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımı: Türkiye Maarif Vakfı Okulları Irak örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
720.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere sözcük öğretiminde Quizzlet kullanımının etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
721.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere sözcük öğretiminde Quizzz kullanımının etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
722.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast (Sesli yayın) kullanımının dinleme kaygısına ve dinleme öz yeterlik algısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
723.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde müzikli etkinliklerin üstbilisel dinleme farkındalığı ve dinleme öz yeterliği üzerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
724.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hasan Boğulu'da hikâyesinin A2 seviyesi uyarılmasının kullanılabilirliği üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
725.	2023	Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerindeki TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
726.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çok katmanlı metinlerin kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
727.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının metin merkezli ölçütler bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
728.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığının geliştirilmesine yönelik teknoloji destekli araç geliştirme ve uygulama	Doktora	Yerli Yazar
729.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde düşünceyi geliştirme çözümlerini yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
730.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
731.	2023	Yeni İstanbul ve Headway ders kitaplarının yazma yaklaşımlar bakımından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

732.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen çocuklara oyun içerikli dijital materyaller ile kelime öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
733.	2023	SAMR modelinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisine etkisi	Doktora	Yabancı Yazar
734.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin metin uyarlamaya öz yeterlik algıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
735.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe A1 düzeyine uygun deyim seti oluşturma çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
736.	2023	Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının kültür etkileşimi açısından incelenmesi: Ortaokul örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
737.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretim elemanlarının uzaktan eğitim deneyimlerinin anlattı çerçeveleri volüvya belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
738.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe de yakın anlamlı kelimelerin öğretimi	Doktora	Yabancı Yazar
739.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin çevrim içi eğitime dair öz-yeterlik inançları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
740.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A2 kuruna yönelik okuma sınavı geliştirme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
741.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilgisayar ve mobil destekli dönüt kullanımının öğrencilerin anlatma becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
742.	2023	Avrupa'da Türkçe öğretimine yönelik hazırlanmış kitapların incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
743.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştılan sorunların öğretici görüşleri doğrultusunda incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
744.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında ilke bileşi öğretiminin karşılaştırmalı analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
745.	2023	Ahmet Ümit'in 'Masal Masal İçinde' adlı eserinin yabancılar için Türkçe öğretiminde B1 düzeyine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
746.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dijital materyallerle Türkçe öğrenmeye yönelik görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
747.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gölgeleme tekniğinin dinleme becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
748.	2023	Dijital hikâye kullanımının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sözcük bilgisi etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
749.	2023	Eylem odaklı yaklaşımın A2 düzeyinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
750.	2023	Geçmişten günümüze Gürcistan'da yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi (Sorunlar ve çözüm önerileri)	Doktora	Yerli Yazar
751.	2023	Farklı dildeki edebî eserlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı: 'Gülünar ve Ayva' eserinin Türkçe B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
752.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikalı programların öğretim elemanlarının görüşlerine göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
753.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretiminde başlangıç düzeyi çocuk hikâyelerine kuramsal bir yaklaşım: Mevlâna İdris Zengin 'Başka Çocuklar' seti örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
754.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının eleştirel okuma ölçütlerine göre değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
755.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kavramsal metafor kuramına dayalı metafor öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
756.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iş Türkçesi: Açılış hizmetlerinde esdizimlilik ve öğretimi	Doktora	Yerli Yazar
757.	2023	Teknopedagogik eğitim kapsamında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik tasarlanan Web 2.0 araçları eğitiminin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisi üzerine bir inceleme	Doktora	Yerli Yazar
758.	2023	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe Z-kitabı ile Yeni İstanbul Türkçe Z-kitabının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
759.	2023	Bosnalılara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortak kültür öğelerinin yeri	Doktora	Yabancı Yazar
760.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 düzeyi öğrencilerin yaşadığı dinleme zorlukları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
761.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ilk 100 fiilin hareketli resimlerle öğretimi: A1-A2	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
762.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sıfat-fiiller	Doktora	Yerli Yazar
763.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerin yazılı anlatımlarında hata çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
764.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Molier'e'nin Hastalık Hastası adlı eserinin A2 seviyesine uygun uyarlama çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
765.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkileşimli okuma etkinliklerinin yaratıcı yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
766.	2023	Örtmecelelerin toplumdilbilimsel özelliklerinin dil öğretimine yansması: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
767.	2023	Türkiye'deki Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezlerinde (TOMER) uygulanan kur sınavlarına (B1) yönelik bağlamsal bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
768.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından Türkçe ve Sırça'dı yapılarının karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
769.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil ihtiyaçlarının belirlenmesi: Suriye güvenli bölge örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
770.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde c1 düzeyi konuşma becerisi analitik dersele bağlama anahtar geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
771.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür paylaşımında müzelerin kullanılması ve etkinlik örnekleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
772.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ters yüz öğrenmeye dayalı yazma eğitiminin yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
773.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Keloğlan masallarını A1-C2 düzeylerine uyarlama çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
774.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe sözcük öğretiminde wordwall kullanımının etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
775.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin durum etkilerinin öğrenimi ile ilgili görüşleri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
776.	2023	Türkçe geniş zaman kullanımının İngilizce denlik ilişkisi ve çözümlenmiş yaklaşımın kararsız çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
777.	2023	Yabancı dil olarak Türkçede biçim-sesbilgisel değişimlerin görsel sözcük tanıma bağlamında edinimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
778.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kültürel uzaklık algıları ile kültürlerarası iletişim kayguları arasındaki ilişkinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
779.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi setindeki kültür aktarımının deyim ve atasözleri açısından incelenmesi: Türkçenin kapıları seti örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
780.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
781.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Çinli öğrencilerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
782.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının konuşma etkinlikleri açısından incelenmesi (Orta ve ileri düzey örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
783.	2023	Etiyopyalı öğrencilerin Türkçe dersine karşı tutumları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
784.	2023	Karşılaştırmalı çözümleme yönteminin Kazak öğrencilerin Türkçe dilbilimsel yeterliliklerini geliştirmedeki etkisi	Doktora	Yabancı Yazar
785.	2023	Türkiye Suriye güvenli bölge'de yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma kaygı, tutum ve öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
786.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri ve Türkçe öğrenme motivasyonu üzerindeki etkisi	Doktora	Yerli Yazar
787.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulanan kur sınavlarının geçerlik ve güvenilirlik açısından incelenmesi (Bozok TOMER örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
788.	2023	Yazılı etkileşim becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin dil öğretimi kitaplarına yansması: Karşılaştırmalı bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
789.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında zarf öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
790.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarındaki üretici dil becerileri etkinliklerinin eylem odaklı yaklaşıma göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
791.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şiir metinlerinin dinleme becerisine yönelik kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
792.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi hikâyelerin (graphic novel) kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
793.	2023	Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe öğretim setindeki etkinliklerin çoklu zekâ kuramına göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
794.	2023	Sabahattin Ali'nin 'Değirmen' hikâyesinin metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki öğrenciler için uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
795.	2023	Kültürel/tarihsel belgesel filmlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin sözcük dağarcığı gelişimine katkısı: Gizemli tarih Göbeklitepe belgeseli örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
796.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki ölçme uygulamalarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
797.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde iki dilli sesli metinlerin dinlediğini anlamaya ve kelime öğrenimine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
798.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dil setlerindeki sözcükler: A1 düzeyi	Doktora	Yerli Yazar
799.	2023	Türkçeyi yabancı dil olarak uzaktan öğrenenlerin bilgisayar destekli öğretimi değerlendirme durumları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
800.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Mısırlı öğrencilerin kullandıkları sözcük öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
801.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan seviyelandırılmış okuma kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
802.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisine yönelik otantik materyal kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
803.	2023	Ölçme değerlendirme çerçevesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
804.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi setlerinin deyim öğretimi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: B2 seviyesi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
805.	2023	Arapçadan Türkçeye geçmiş sözcüklerin Arap öğrencilere sözcük öğretiminde kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
806.	2023	Pakistan'da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve karşılaştılan sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
807.	2023	Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik tutumlarının akademik azim ve okulda özel iyi oluş ile ilişkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
808.	2023	A1 düzeyindeki Arap öğrencilerin uzaktan eğitimle Türkçe öğrenme sürecinde karşılaştılan güçlükler ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
809.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve öğretmenlerin e-öğrenmeye yönelik hazırlanmış uygulamaların düzeylerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
810.	2023	Anadil Arapça olan B1-B2 düzeyindeki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken yaptıkları sözcüksel hatalar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
811.	2023	İkinci dil olarak Türkçe öğrencilerinin aradığı edimbilimsel gelişimi	Doktora	Yerli Yazar
812.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretimi ders kitabının 21. yüzüyl becerileri açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
813.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretiminde dil ihtivaç analizi: Hindistan örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
814.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapım ekleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
815.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde grafik roman kullanımının okuduğunu anlamaya etkisinin incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
816.	2023	Yeni nesil öğrenme metodu ile okul öncesi dönemde yabancı uyruklu çocuklara Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
817.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi sunumunun işsel tutarlılığı: Yeni İstanbul örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
818.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi temel düzey ders kitaplarındaki dil bilgisi öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
819.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan yaratıcı yazma etkinliklerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
820.	2023	Yabancı çocuklara (10-14 yaş arası) Türkçe öğretiminde söz varlığı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
821.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğretmenlerin serüvenleri: Bir anlatı çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
822.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama ve yazma becerileri aracılığıyla Türk toplum bilgisi paylaşımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
823.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerisine yönelik web tabanlı uygulamalar ile ilgili öğrenci görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
824.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretiminde Nesrettin Hoca fıkralarının orta Türkçe (B1-B2) seviyelerinde kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
825.	2023	COVID 19 küresel salgını sürecinde Türk Eğitim Sistemine Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitim Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında öğretici ve öğrencilerin uzaktan eğitimle Türkçe öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
826.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretiminde Türk masallarının kültür aktarımında kullanılması üzerine: 'Az gittik uz gittik' masal kitabı örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
827.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik sınıf dışı öğretim tasarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
828.	2023	İkinci / yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik dinlemeye yönelik üstsöylem belirleyicilerinin tespiti	Doktora	Yerli Yazar
829.	2023	Uluslararası öğrencilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi için B1 düzeyinde metin uyarlaması: 'Ömer Seyfettin-Gizli Mabet' örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
830.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Sait Faik Abasıyanık'ın 'Karanfiller ve Domates Suyu' ile 'Bir Kaya Parçası Gibi' hikâyelerinin A2 seviyesine uyarlama çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
831.	2023	Ukraynalıların Türkçe öğrenme sürecinde Ukrayna-Türkçe dil farklılıklarından kaynaklanan sorunlar	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
832.	2023	Yabancılar için Türkçe öğretiminde kültür temalı belgesel kullanımının güdümlü yazma becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar

833.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kitlesel açık çevrim içi dil derslerinde A1 düzeyi yazma becerisine yönelik bir durum çalışması	Doktora	Yerli Yazar
834.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğretim kitaplarını anlayabilmeleri için gereken sözcük sayılarının belirlenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
835.	2023	Yabancılar Türkçe öğretiminde öğretmenlerin sınıf içi çatışma çözümüne yönelik tutumları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
836.	2023	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kullandıkları reddetme söz edimi ve stratejileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
837.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde televizyon dili: Öncelikli söz varlığı derlemi	Doktora	Yerli Yazar
838.	2023	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi açısından Gulielmo Seaman'ın Grammatica Linguae Turcae (1670) adlı eseri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
839.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin uzaktan çevrimiçi eğitime ilişkin memnuniyetlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
840.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde anlatma becerilerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
841.	2023	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eğitimcilerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri: Türkiye Maarif Vakfının Etiyopya Sebata Kampüsünde bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
842.	2023	Ruslara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Tatar Tili adlı eserde kullanılan dil öğretim yöntemleri üzerine inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
843.	2023	Türkiye'de ve yurt dışında Türkçe eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin sağlık konulu ataközlü ve özdeyişleri anlama düzeyleri üzerine bir inceleme: Sağlık Bilimleri Üniversitesi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
844.	2023	Yabancı dil öğretiminde kültürlerarası iletişimsel edincin geliştirilmesinde gösterebilim	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
845.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğretimi sürecinin değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
846.	2023	Uyum sınıflarında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde eğitimcilerin okunma becerilerinin konuşma becerilerine etkisinin incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
847.	2023	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sağlık bilimleri kapsamında derlem tabanlı söz varlığı çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
848.	2023	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan Yeni İklim Türkçe Öğretim Seti üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
849.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Padlet'in yazma becerisine ve tutumuna etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
850.	2024	Cocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde oyunlaştırma tasarımı	Doktora	Yerli Yazar
851.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast kullanımının akıcı okumaya etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
852.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özel amaçlı dil öğretimi terimleri çalışması: Kripto piyasa terimleri örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
853.	2024	İlkokulda yabancı dil olarak Türkçe öğretim yeterlikleri ölçme: Bir ötek geliştirme çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
854.	2024	İrانی öğrencilere ortak kelimeler yoluyla Türkçe öğretimi	Doktora	Yabancı Yazar
855.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının dijital okuyarlık bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
856.	2024	Dönüt verme çalışmalarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
857.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hızlı otomatikleştirilmiş okuma anlama becerilerinin karşılaştırılması – A1 ve A2 düzeyleri	Doktora	Yerli Yazar
858.	2024	Etkileşimli okuma uygulamalarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin akademik okuma becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
859.	2024	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için metin değiştirme: 'Gülşefeli Yemen' hikâyesi örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
860.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma becerilerinin ve yazma tutumlarının belirlenmesinde dijital hikâye anlatımının kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
861.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çizgi roman	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
862.	2024	Çevrim içi proje tabanlı öğrenmenin yabancıların Türkçe öğrenme kaygılarına, motivasyonlarına ve sözlü iletişim stratejilerini kullanma becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
863.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizcenin yazma becerisi öğretimi bakımından karşılaştırmalı incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
864.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kültürel uzaklık algıları ile motivasyon engelleri arasındaki ilişkinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
865.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sınav hazırlama becerilerinin geliştirilmesi: Bir eğitim modeli	Doktora	Yerli Yazar
866.	2024	Türkçe öğretimi adaylarının ana dili eğitimi ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
867.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe A1 seviyeliği öğretimi için görev temelli ihtiyaç analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
868.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi yapılarının kazandırılmasında zihin haritalama tekniğinin kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
869.	2024	Türk film ve dizilerinden kesitlerle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalp ifadelerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
870.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde basarım ölçülmesi: Çevrim içi ölme ve değerlendirme araçlarının kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
871.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yüksek lisans öğrencilerinin öğrenimlik mesleğine yönelik öz yeterlik algıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
872.	2024	Eflatun Cem Güneş'in derlediği masaların yabancılar Türkçe öğretiminde B1-B2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
873.	2024	Söylen becerilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde B1-B2 seviyelerinde kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
874.	2024	Alman adı çizgi filmi yabancılar Türkçe öğretiminde kültürel öğeler bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
875.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin öğrenen öz yeterliklerine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
876.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma sürecinde kendini düzenleme	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
877.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitaplarının tema söz değerlendirmesi sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
878.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarındaki kültürel unsurlar: Yeni İstanbul örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
879.	2024	Türkçe öğreticilerinin kültürlerarası duyarlılıkları: İletişim yeterliği, duygusal zekâ ve öğrenmen öz yeterliğinin yordayıcı rolü	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
880.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür politikaları	Doktora	Yerli Yazar
881.	2024	Yabancılar Türkçe öğretimi B1-B2 sınıflarında telaffuz kaybı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
882.	2024	Cocuklar için yabancı dil olarak Türkçe öğretim sitelerindeki eğitimci oyunlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
883.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki okuma metinlerinin kültür aktarımı bağlamında incelenmesi: 'Türkiye Yolculuk' Türkçe öğretim seti C1+ düzeyi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
884.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin değiştirme teknikleri çerçevesinde Yaşar Kemal'in 'Halis Sersiko' ve 'Kavun Karuz' adlı öykülerinin A2 düzeyine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
885.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan kitapların yapı kesiklesine uygunluk durumu	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
886.	2024	Cok kültürlülük kapsamında yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi kitaplarının analizi: Yeni İklim ve Speakout B1-B2 örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
887.	2024	Sosyal medya ünlülerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
888.	2024	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü anlatımları: Bir yanlış çözümleme çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
889.	2024	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde çizgi filmlerden yararlanma: Rafadan Tavfa örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
890.	2024	Türk film ve dizilerinden kesitlerle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalp ifadelerinin öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
891.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde b1 seviyesi için metin uyarlama: Billur Köşk masaları örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
892.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dikte uygulamalarının kullanımı	Doktora	Yerli Yazar
893.	2024	Kültür Sanat Basımevi İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının (B1-B2) kültür aktarımı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
894.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Rus öğrencilerin eş zamanlı olarak İngilizce öğrenmelerinin Türkçe öğrenimleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dair öğretici görüşleri: Çanakkale örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
895.	2024	Toplumdilbilimsel yetkinlik temelli etkinliklerle yetişkinler için yabancı dil olarak Türkçe öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
896.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarında vurgulayıcılar ve kaçınırsamalar	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
897.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sanal gerçeklik deneyimlerine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
898.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sağlık Türkçesi: Sağlık bilimlerinde esdizimlilik	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
899.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dil setlerinde üstseviye becerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
900.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital öykülerin yazma motivasyonuna etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
901.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akıcı okuma stratejilerinin okuduğuna anlama becerisine ve okuma kaygısına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
902.	2024	Yurt dışında Türkçe öğrenenlerin ayırtıcı dinleme becerilerinin geliştirilmesinde podcast kullanımı: A1 düzeyi	Doktora	Yerli Yazar
903.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kültürlerarası iletişim yeterlikleri ve kültürel kimlik algıları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
904.	2024	Yabancı dil öğretimi ders kitaplarında yaratıcı drama	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
905.	2024	Dinleme üstbilis strateji eğitiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerisine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
906.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin kullandıkları sesletim öğrenme stratejileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
907.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde mobil uygulama kullanımının değer aktarımına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
908.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Z-kitaplar: Karşılaştırmalı bir çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
909.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma kaygısı üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
910.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde temel (A1-A2) seviye diyalog metinlerinin oluşturulması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
911.	2024	Mısırlı öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları ortak kelimeler üzerine bir inceleme: ULUTÖMER Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabı örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
912.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarının çoklu zekâ kuramı açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
913.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sosyal medya platformlarının olumsuz etkileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
914.	2024	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Anadolu efsanelerinin A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
915.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için dinleme/izleme materyali olarak masal ve bir uyarlama çalışması: Anadolu masaları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
916.	2024	Süreç ve tür odaklı yazma yaklaşımı ile hazırlanmış ters yüz öğrenme modelinin yabancı dil olarak Türkçe akademik yazma etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
917.	2024	Yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerinin Türkçe dinleme ve okuma kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
918.	2024	İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde fil tamlayıcılarının öğretimine yönelik görev dayalı ders malzemeleri geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
919.	2024	Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik tutum ve motivasyonlarının değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
920.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme ve konuşma becerileri odaklı kültürlerarası yaklaşma ilişkin bir çalışma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
921.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinlediğini anlama başarı testi nin geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
922.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşmanın değerlendirilmesi için puanlama anahtarı önerisi: A1-A2 düzeyi	Doktora	Yerli Yazar
923.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sıfat fillerinin incelenmesi: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı bağlamında	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
924.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
925.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temalarına ayrılmış okuma metinleri seçkisi: B2 düzeyinde	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
926.	2024	Türkçe 'Olmak' eyleminin kullanımının Fransızca ile anlamsal, yapısal ve işlevsel açıdan denklik ilişkileri ve eğitimsel yaklaşımın karşıtsal çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
927.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde Resat Nuri Güntekin'in 'Ask Mektupları' ve 'Bir Yüden Su' hikayelerinin B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
928.	2024	Yabancılar Türkçe öğreticilerinin yazma becerisine yönelik geri bildirimleri ve öğrenim motivasyonlarına dair gözlemleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
929.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde değerlendirme görev biçimleri: Ders kitaplarındaki görünümlü, öğretim elemanı ve öğrencilerin öğretici bulma durumları, öğretim ve öğrenim sürecine etkisi konusunda algaları üzerine bir inceleme	Doktora	Yerli Yazar
930.	2024	Web 2.0 araçlarıyla hazırlanan eğitici oyunların yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme becerilerine ve Türkçe öğrenmeye ilişkin tutumlarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
931.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çok kaynaklı grup yazma konferansının uygulanması: Bir evlem araştırması	Doktora	Yerli Yazar
932.	2024	Akademik Türkçe ders kitaplarının 21. yüzyıl becerilerine uygunluk bakımından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar

933.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel etkileşim: Konuşma motivasyonu, öz yeterlik inancı, kaygısı ve sosyokültürel uyum üzerine yarı deneysel bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
934.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin uyarlama bağlamında Türk masallarında yararlanma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
935.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerin sanal gerçeklik deneyimlerine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
936.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde edebi metinlerin yazınsal gözetilimi aracılığıyla özletip uyarlanması: Ayaşlı ile Kıracılar örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
937.	2024	İzmir Yabancılar için Türkçe ve Cambridge English as a Second Language ders kitaplarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
938.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi geliştirme yönelik B1-B2 seviyesine uygun drama metni kullanımı: Kısa oyun metni oluşturma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
939.	2024	Görme engellilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik öğretici görüşleri: Bir ihtiyaç analizi ve materyal tasarımı önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
940.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında Satuk Buğra Han Destanı'nın B1 düzeyine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
941.	2024	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin duygusal zekâ düzeylerinin yazma tutumu üzerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
942.	2024	Yabancılar için Türkçe ders kitaplarının okunabilirliği: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 6 Şubat Depremi için Türkçe öğretim seti örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
943.	2024	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde telaffuz sorunlarıyla ilgili öğretici görüşleri ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
944.	2024	Mobil kelime öğretimi uygulaması Cepte Türkçenin yabancı öğrencilerin kelime öğrenme başarılarına, Türkçe öğrenme motivasyonlarına ve kaygılarına etkisi	Doktora	Yerli Yazar
945.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde Muallim Naci'nin 'Ömer'in Çocukluğu' adlı anısının B1 seviyesine uyarlanması ve okuduğunu anlama becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
946.	2024	Yabancılar masallarıyla Türkçe öğretiminde özne-yüklem ve nesne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
947.	2024	Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin değerlendirilmesi için puanlama anahtarı önerisi: A1-A2 seviyesi	Doktora	Yerli Yazar
948.	2024	'İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı' örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendireci bir bakış	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
949.	2024	Afganistan ve Türkiye'de Türkçe öğrenen Afganistanlı öğrencilerin, Türkiye Türkçesine yönelik görüşlerinin karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
950.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin tür odaklı okunabilirliğinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
951.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deyimlerin yapıp zekâ destekli animasyonlarla öğretimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
952.	2024	Doğrudan ve dolaylı geri bildirim yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma başarılarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
953.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin B1 kur bitirme sınavlarında yazılı anlatımların yapı uyumu bakımından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
954.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde çizgi filmlerden yararlanma: Sınırlar örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
955.	2024	Bilisel kod öğrenme yaklaşımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil bilgisi başarılarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
956.	2024	Ters yüz sınıfı modeline dayalı etkinlik temelli öğrenim Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
957.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi ve sözcük sıklığı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
958.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde Hüseyin Su'nun 'Gülşefdeli Yemeni' adlı hikâyesinin B1 seviyesine uyarlama çalışması ve okunabilirliği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
959.	2024	Mavisel Yener'in 'Tırtıl Teyze' öyküsünün Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi A2 düzeyine uyarlanması, okuma hızı ve kavranabilirliği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
960.	2024	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen görme engelliler için bir materyal çalışması: Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı hikâyesinin B1 seviyesine uyarlanması ve Braille alfabesi ile yazılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
961.	2024	Ürdünlü üniversite öğrencilerinin Türkçe konuşma becerisinde yaşadıkları zorluklar ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
962.	2024	Üniversite öğrencilerine yönelik kültürel yabancı dil dersi öğretim programının geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
963.	2024	Miyase Serbatut'un 'Erik Çekirdekleri' öyküsünün Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi A2 düzeyine uyarlanması, okuma hızı ve kavranabilirliği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
964.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde klasik edebî metinlerin kullanımı ve Samipaşazade Seza'i'nin 'Kediler' adlı hikâyesinin B1 seviyesine göre sadeleştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
965.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimine yönelik hazırlanan çocuk hikâye kitaplarının biçim ve içerik açısından karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
966.	2024	Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin doğal afetlere yönelik dil ve materyal ihtiyaçları: 6 Şubat Depremi örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
967.	2024	Karşılaştırmalı çözümleme yönteminin Özbek öğrencilerini dilbilgisel yeterliliklerinin geliştirilmesindeki etkisi	Doktora	Yabancı Yazar
968.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan akademik Türkçe ders kitaplarındaki soru türlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
969.	2024	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yetişkin öğrencilerin (B1-B2) karşılaştığı dinleme sorunları ve çözüm önerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
970.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan yedi iklim Türkçe a2 ders kitabındaki okuma-anlama etkinliklerine yönelik web 2.0 araçları ile etkileşimli içerik üretme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
971.	2024	Yabancılar Türkçe öğretiminde metin odaklı değerler eğitimi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
972.	2025	Dikitenin B1 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
973.	2025	Dil öğretiminde değişen kavramlara yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
974.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sözlü etkileşim ve üretim sürecinin yapıp zekâ uygulamalarıyla desteklenmesi	Doktora	Yerli Yazar
975.	2025	Yapay zekâ destekli uyarlanabilir öğrenme ortamının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde telaffuz becerisine, konuşma kaygısına ve öz yeterliğe etkisi	Doktora	Yerli Yazar
976.	2025	Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin değerler eğitimi bakımından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
977.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe sınıflarında oyunlaştırılmış konuşma etkinliklerinin iletişim istekliliğine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
978.	2025	Ürdün'de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaşanan sorunların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
979.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin mesleki kimliklerinin sözlüsel inancı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
980.	2025	Galata yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinleri ve etkinliklerinin Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
981.	2025	Erken yaşta Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan ders kitaplarının söz varlığı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
982.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için Süleyman Nazif'in 'Şehidin Babası' adlı hikâyesinin B2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
983.	2025	Öğretim elemanları ve öğrenci görüşlerine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
984.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma kaygısının araştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
985.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin yardımcı okuma kitabı tercihleri ve bunların dil öğretimindeki etkililiğine ilişkin görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
986.	2025	Nazım Hikmet'in 'Sevdalı Bulut' adlı kitabının A1 seviyesine uyarlanması ve etkinlik tasarımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
987.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
988.	2025	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerde duvussal değişkenlerin okuma ve dinleme becerilerine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
989.	2025	Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan A1 seviyesi ders kitaplarındaki kültürel unsurların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
990.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan popüler kültür unsurlarına üzerine bir inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
991.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast kullanımının dinleme becerisine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
992.	2025	Ters yüz sınıfı modeli ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi	Doktora	Yerli Yazar
993.	2025	Yabancılar Türkçe öğretiminde öğretim elemanlarının öğrenen özzerkliliğini destekleme davranışları ile öğrenci başarıları, konuşma, yazma, dinleme ve okuma kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi	Doktora	Yerli Yazar
994.	2025	Yabancılar Türkçe öğretiminde metin yapısı odaklı okuma etkinliklerinin yazma başarılarına, okuma ve yazma öz yeterliğine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
995.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuk kitaplarındaki metinlerin çocuğa yönelik ilkesine göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
996.	2025	Örgün eğitimdeki yabancı uyruklu öğrencilerin fonolojik farkındalık becerileri ile okuduğunu anlama ve okuma tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
997.	2025	Türkçenin morfo-sentaktik yapılarının İtalyancayla denklik ilişkileri ve bu ilişkilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
998.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkili iletişim stratejileri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
999.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisine yönelik sanatsal etkinlik tasarımı ve uygulaması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1000.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan mobil uygulamaların dört temel dil becerisine odaklanılması bakımından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1001.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapıp zekâ destekli metinlerin somut olmayan kültürel miras unsurlarını öğretmedeki yeterliliği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1002.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözcük çağrışımları üzerine bir durum çalışması	Doktora	Yerli Yazar
1003.	2025	Öğretim elemanlarının görüşleri bağlamında Yunanistan'daki üniversitelerde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin görünümü	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1004.	2025	Yabancılar Türkçe öğretiminde Haldun Taner'in 'Bir Kavak ve İnsanlar', 'Kızıl Saçlı Amazon', 'Eller' öykülerinin A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1005.	2025	Dil sosyalleşmesi bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerileri	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1006.	2025	Dil becerilerini ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standartlaştırılması: Yabancı dil olarak Türkçe sınavına yönelik bir durum çalışması	Doktora	Yerli Yazar
1007.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sözcük bilgisi genişliği, sözcük bilgisi derinliği ile alıcı ve üretici eşzımsızlık bilgileri arasındaki ilişki	Doktora	Yerli Yazar
1008.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Hasan Kallıncı'nın 'Kavaklı Kur' adlı destan romanının B1 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1009.	2025	Yabancılar için Türkçe öğretimi ders kitaplarının kültürel unsurlar açısından karşılaştırılması: Gazi Tömer a1 - Yedi İklim a1 - Anahtar a1 örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1010.	2025	Öğretim görevlilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ortamlarında eşzımsızlık konusuna yönelik görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1011.	2025	Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bir tiyatro metni uyarlama çalışması: Tuncer Cıncenoğlu, Boyacı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1012.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretim ders kitaplarında yer alan kalıp ifadelerin diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesinde dil kullanım alanlarına göre incelenmesi	Doktora	Yerli Yazar
1013.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi materyallerinde sözcüksel yoğunluk: Gazi TÖMER hikaye seti örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1014.	2025	Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygıları ile yansıtıcı günlüklerinden hareketle sözcük hazineleri arasındaki ilişki (Kars TÖMER-B1 kursu örneği)	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1015.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 seviyesinde görsel dijital sözcük geliştirme: Tasarım tabanlı bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1016.	2025	Yabancılar Türkçe öğretiminde Türk masallarının B1, B2 okuma metni olarak uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1017.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çevrim içi derslerde WEB 2.0 araçları etkililiğiyle B2 seviyesinde yazma becerisinin geliştirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1018.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuduğunu anlamada kullandığı stratejilerle ilgili değişkenlerin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1019.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında örtülü anlam kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1020.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ihtiyaçları belirleme yönelik bir SWOT analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1021.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe B1 öğretim setlerinin öğretim kılavuz kitaplarındaki beceri alanlarının yapılandırıcı yaklaşıma göre incelenmesi: Yazma örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1022.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin yazım yanlışlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1023.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik link ve Bengü ders kitaplarındaki kültürel unsurların karşılaştırmalı incelenmesi: A1, A2 örneği	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1024.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi ses yapılarının karşılaştırmalı çözümlemesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1025.	2025	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde isteme semantığının B1-B2 düzeyi ders kitaplarında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1026.	2025	Bilgi-işlem sürecini temelli mikro öğrenmenin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde modellenmesi	Doktora	Yerli Yazar

1027.	2025	Halk eğitim merkezlerindeki yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan problemlere dair idareci ve öğretmen görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1028.	2025	Farklılaştırılmış öğretimin yabancılar Türkçe öğretiminde akademik başarı, motivasyon, farkındalık ve kalıcılık düzeyine etkisi	Doktora	Yerli Yazar
1029.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere dört temel dil becerisinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1030.	2025	Ana dili Arapece olan çocuklara Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde dilman tekniğinin sözlü etkileşim becerisine yönelik kullanımı	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1031.	2025	Kültürlerarası iletişimde kültürel duyarlılık ve farkındalık: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler üzerine bir araştırma	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1032.	2025	Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumlarının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1033.	2025	Türkçe dil öğretiminde yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine göre dil öğrenimine atkinlik sıralamasının incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1034.	2025	Türkçe öğrencilerde çoklu zekâ türleri ve öğretmen rolleri arasındaki korelasyonun incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1035.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde D1 ve D2 sözcük kartları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1036.	2025	Türkçe zaman eklerinin görünüş özelliklerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yansımaları	Doktora	Yerli Yazar
1037.	2025	Balkanlarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1038.	2025	Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin konusmalarında söylem belirleyicileri kullanma durumları	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1039.	2025	Yabancılar Türkçe öğretiminde Sabahattin Ali'nin 'Pazarca' ve 'Arabalar Beş Kurusu' hikâyelerinin A2 seviyesine uyarlanması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1040.	2025	Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenen özelliklerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1041.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli yetişkinlerin dil ihtiyacı analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1042.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yavaş zekâ kullanımıyla ilgili öğretici ve öğrenci görüşleri	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1043.	2025	Pozitif psikoloji unsurlarının yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarına yansımaları	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1044.	2025	İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazılı üretimlerindeki diller ötesinde davranışlarına ilişkin görüşler	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1045.	2025	Türkçe yabancı dil olarak öğrenen Ürdünlü öğrencilerin Türk dizi ve filmleriyle ilgili izlenimlerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1046.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür etkileşimi sürecinin bireylerin öznel iyi oluslarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1047.	2025	Yabancılar yönelik Türkçe ders kitaplarındaki haber kiplerinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1048.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde araçlık strateji ve etkinliklerinin kullanımına dair bir durum çalışması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1049.	2025	Türkçenin Sesi Radyosundaki dinleme metinlerinin söz varlığı açısından incelenmesi: Türkçe Öğrenivorum A1-A2 örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1050.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin üretici söz varlığının geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması	Doktora	Yerli Yazar
1051.	2025	Yeni İstanbul ve Face2face kitaplarındaki yazma etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1052.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki folklorik unsurların karşılaştırılması	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1053.	2025	Türkçe öğrencilerinin kültürel tutumları ile Türkçe öğrenme başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1054.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin uyarlamaları Türk ve dünya masallarından örnekler	Doktora	Yerli Yazar
1055.	2025	Bilgisayarda bireyselleştirilmiş test geliştirme: Türkçe dil testi örneği	Doktora	Yerli Yazar
1056.	2025	Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ölçme ve değerlendirme kazanımlarının Bloom Taksonomisine göre yeniden uyarlanması (Türk Sovlular örneği)	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1057.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında, toplumsal cinsiyetin kültür aktarımı bağlamında incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1058.	2025	Web 2.0 araçlarının Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimine etkisi: HelloTalk örneği	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1059.	2025	Türkçe öğrenen a2 seviyesindeki yabancı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığı ve semantik hataları üzerine inceleme	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1060.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygun Türkçelerin yazma becerilerinin hata analizi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1061.	2025	PIKTES projesi kapsamındaki hikâye kitaplarının şekil ve içerik açısından değerlendirilmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1062.	2025	İkinci/yabancı dil öğretimi kitaplarında sözlü üretim ve sözlü etkileşim etkinlikleri: Karşılaştırmalı bir inceleme	Yüksek Lisans	Yabancı Yazar
1063.	2025	Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarının zaman ifadeleri bakımından incelenmesi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1064.	2025	Metin tamamlama ve oluşturma tekniklerinin Türkçe yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma beceri, kaygı ve öz-yeterliliğine etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar
1065.	2025	Metaverse araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen çocukların dinleme ve konuşma tutumlarına etkisi	Yüksek Lisans	Yerli Yazar